

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Brandow Buenos Aires Madeira

**Sincronização Automática de Partituras:
Um MVP para a Solução do Problema da
Virada de Página**

Alegrete
2023

Brandow Buenos Aires Madeira

Sincronização Automática de Partituras: Um MVP para a Solução do Problema da Virada de Página

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Dr. Maicon Bernardino da Silveira

Alegrete
2023

Brandow Buenos Aires Madeira

Sincronização Automática de Partituras: Um MVP para a Solução do Problema da Virada de Página

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Graduação em Engenharia de
Software da Universidade Federal do Pampa
como requisito parcial para a obtenção do tí-
tulo de Bacharel em Engenharia de Software.

Trabalho de Conclusão de Curso defendido e aprovado em de de
Banca examinadora:

Prof. Dr. Maicon Bernardino da Silveira
Orientador
UNIPAMPA

Prof. Dr^a Amanda Meincke Melo
UNIPAMPA

Prof. Dr. Elder de Macedo Rodrigues
UNIPAMPA

Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que contribuíram de forma significativa para a realização deste trabalho. Foram meses de dedicação e esforço, e sem o apoio desses indivíduos, não teria sido possível alcançar este marco importante em minha jornada acadêmica.

Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela força e orientação concedidas ao longo dessa jornada. Sua presença em minha vida tem sido uma fonte constante de inspiração e motivação, dando-me coragem para enfrentar desafios e superar obstáculos.

Aos meus pais e familiares, meu mais profundo agradecimento. O amor, apoio e encorajamento que recebi de vocês são inestimáveis. Suas palavras de incentivo e suporte emocional foram fundamentais para que eu pudesse me dedicar plenamente a este trabalho. Seu amor incondicional e crença em mim são um verdadeiro tesouro, e sou eternamente grato por isso.

Gostaria também de expressar minha gratidão ao corpo docente da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Agradeço aos meus orientadores por sua orientação valiosa, paciência e expertise ao longo deste processo. Seus insights e conhecimentos foram fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento deste trabalho. Além disso, agradeço a todos os professores que contribuíram para a minha formação acadêmica, compartilhando seu conhecimento e experiência, inspirando-me a buscar a excelência em meus estudos.

Agradeço também aos meus amigos e colegas de turma pela amizade, apoio mútuo e colaboração durante todo o período de graduação. Suas discussões estimulantes e trocas de ideias enriqueceram minha jornada acadêmica e tornaram essa experiência ainda mais significativa.

Por fim, gostaria de agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, mesmo que não tenham sido mencionados aqui. Cada palavra de encorajamento, gesto de amizade ou apoio moral foi fundamental para a minha caminhada. Vocês fazem parte dessa conquista e sou imensamente grato por isso.

Que esses agradecimentos possam expressar toda a minha gratidão e reconhecimento a cada um de vocês. Muito obrigado!

“Não vos amoldeis às estruturas deste mundo,
mas transformai-vos pela renovação da mente,
a fim de distinguir qual é a vontade de Deus:
o que é bom, o que Lhe é agradável, o que é perfeito.
(Bíblia Sagrada, Romanos 12:2)

RESUMO

Contexto: A música, uma linguagem universal poderosa, foi transformada pela introdução da partitura por Guido d'Arezzo. Essa inovação revolucionou a leitura, interpretação e execução de obras musicais, permitindo uma compreensão e disseminação mais amplas da música em todo o mundo.

Objetivo: O objetivo deste estudo é explorar e propor uma solução de software que melhore o manuseio e a acessibilidade das partituras digitais, abordando desafios específicos decorrentes da sua digitalização. Em particular, pretende-se enfrentar problemas como a paginação e a necessidade de interromper a execução do instrumento para realizar a troca de página.

Métodos: Este estudo adota uma abordagem exploratória, que consiste na análise de implementações existentes, sua eficiência e impacto na execução musical, com o objetivo de fundamentar o desenvolvimento de uma nova solução de software. Serão examinadas soluções propostas para lidar com os desafios mencionados, avaliando sua aplicabilidade, eficácia e usabilidade.

Resultados: Os resultados desta pesquisa fornecerão informações valiosas sobre a eficiência e o impacto das soluções existentes na execução musical. Serão identificadas as limitações das soluções atuais e as oportunidades de aprimoramento. Com base nesses resultados, serão propostas diretrizes claras e funcionalidades específicas para o desenvolvimento da nova solução de software, visando melhorar o manuseio e a acessibilidade das partituras digitais.

Conclusão: A abordagem exploratória adotada neste estudo permitirá uma análise aprofundada das soluções existentes e suas limitações em relação ao manuseio e acessibilidade das partituras digitais. Com base nos resultados e nas análises realizadas, será possível propor uma nova solução de software que atenda às necessidades dos músicos e intérpretes, superando os desafios da execução musical causados pela digitalização das partituras. Acredita-se que essa nova solução contribuirá para uma experiência mais fluida, eficiente e envolvente ao lidar com partituras digitais, aprimorando assim a prática musical.

Palavras-chave - Música, Partitura, Virador de páginas, Aplicativo, Acessibilidade e eficiência.

ABSTRACT

Background: Music, a powerful universal language, was transformed by the introduction of musical notation by Guido d'Arezzo. This innovation revolutionized the reading, interpretation, and performance of musical works, enabling a broader understanding and dissemination of music worldwide.

Objective: The objective of this study is to explore and propose a software solution that enhances the handling and accessibility of digital sheet music, addressing specific challenges arising from its digitization. In particular, the aim is to tackle issues such as pagination and the need to interrupt instrument playing to turn pages.

Methods: This study adopts an exploratory approach, which involves analyzing existing implementations, their efficiency, and their impact on musical performance to provide a foundation for the development of a new software solution. Proposed solutions for addressing the mentioned challenges will be examined, evaluating their applicability, effectiveness, and usability.

Results: The results of this research will provide valuable insights into the efficiency and impact of existing solutions on musical performance. Limitations of current solutions and opportunities for improvement will be identified. Based on these results, clear guidelines and specific functionalities will be proposed for the development of a new software solution aimed at improving the handling and accessibility of digital sheet music.

Conclusion: The exploratory approach adopted in this study will enable an in-depth analysis of existing solutions and their limitations regarding the handling and accessibility of digital sheet music. Based on the results and analyses conducted, a new software solution will be proposed to meet the needs of musicians and performers, overcoming challenges in musical performance caused by the digitization of sheet music. It is believed that this new solution will contribute to a more seamless, efficient, and engaging experience in dealing with digital sheet music, thereby enhancing the practice of music.

Key-words - Music, Sheet music, Page turner, Application, Accessibility and efficiency.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Desenho de pesquisa. Fonte: Autor.	30
Figura 2 – Quantidade de estudos por base de dados. Fonte: Autor.	41
Figura 3 – Estudos por status. Fonte: Autor.	43
Figura 4 – Funil por status. Fonte: Autor.	44
Figura 5 – Prototipação da tela de login. Fonte: Autor.	67
Figura 6 – Prototipação da tela inicial. Fonte: Autor.	68
Figura 7 – Prototipação da tela de leitura na visão do músico. Fonte: Autor.	69
Figura 8 – Prototipação da tela de leitura na visão do maestro. Fonte: Autor.	70

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Cronograma de atividades	31
Tabela 2 – Estudos sementes	35
Tabela 3 – Base de dados consultadas	36
Tabela 4 – Termos e sinônimos da <i>string</i> de pesquisa	36
Tabela 5 – Pontuações gerais	38
Tabela 6 – Questões de qualidade	39
Tabela 7 – Questões de extração	40
Tabela 8 – Estudos duplicados identificados	42
Tabela 9 – Número de estudos por status	42
Tabela 10 – Questões de qualidade	45
Tabela 11 – Estudos aprovados	46

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	21
1.1	O problema da troca de página nas partituras	21
1.2	Tecnologia e música: um mundo novo de soluções	23
1.3	Objetivo geral e objetivos específicos	24
1.4	Questão de pesquisa	25
1.5	Contribuições	26
1.6	Organização	27
2	METODOLOGIA	29
2.1	Desenho de pesquisa	29
2.2	Cronograma	30
3	TRABALHOS RELACIONADOS	33
3.1	Planejamento da pesquisa	33
3.1.1	Objetivos	33
3.1.2	Domínios	34
3.1.3	Idiomas	34
3.1.4	Tipos de estudos	34
3.1.5	Palavras-chave	34
3.1.6	Questões de pesquisa	34
3.1.7	Estratégia de pesquisa	35
3.1.8	Bases de dados	36
3.1.9	Termos e sinônimos	36
3.1.10	<i>Strings</i> de pesquisa	37
3.1.11	Critérios de inclusão e exclusão	37
3.1.12	Pontuações gerais	38
3.1.13	Questões de qualidade	38
3.1.14	Extração de dados	40
3.2	Importação de estudos	40
3.2.1	Estudos por base de dados	41
3.2.2	Seleção dos estudos	41
3.2.3	Avaliação de qualidade	44
3.3	Análise dos estudos primários aceitos	45
3.3.1	Um aplicativo com reconhecimento sonoro	46
3.3.2	Achatamento da partitura integrado ao rastreamento ocular	46
3.3.3	Aibiki	47
3.3.4	Eye Music	47
3.3.5	ZigBee	48

3.3.6	PEANUTS	49
3.3.7	Rede Neural sem Peso	49
3.3.8	Virada de Página Digital para Partituras em <i>Tablet PC</i>	50
3.4	Resultados	50
4	PROPOSTA DE SOLUÇÃO	55
4.1	Desafios na implementação de abordagens de reconhecimento visual	55
4.2	Desafios na implementação de abordagens de reconhecimento sonoros	56
4.3	Sincronização de partituras: uma abordagem alternativa	57
4.3.1	Benefícios da abordagem	57
4.3.2	Desvantagens da abordagem	58
4.3.3	Mais um item na lista de desvantagens	59
4.3.4	Análise dos benefícios <i>versus</i> desvantagens da abordagem	59
4.3.5	Funcionalidades do leitor de partituras	60
4.3.6	Requisitos funcionais e não-funcionais	61
4.3.6.1	Requisitos funcionais	61
4.3.6.2	Requisitos não-funcionais	62
4.3.7	Decisões de projeto	63
4.3.8	Prototipação	66
4.3.9	Soluções semelhantes	70
5	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	73
	REFERÊNCIAS	75
	APÊNDICES	77
	APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO ÁUDIO	79

1 INTRODUÇÃO

A música é uma forma de expressão que transcende barreiras culturais e linguísticas, encontrando na partitura um meio essencial para sua interpretação e disseminação. A introdução da partitura por Guido d'Arezzo trouxe uma revolução na forma como a música é registrada, lida e executada, permitindo uma compreensão mais ampla desse poderoso meio de comunicação.

A partitura, como uma linguagem universal padronizada globalmente, representa a música de forma escrita, utilizando símbolos e convenções que se associam diretamente aos sons. Essa forma de representação é considerada a mais completa e abrangente, capturando elementos fundamentais como altura, duração, intensidade e timbre (GUITARPEDIA, 2020).

Com sua acessibilidade e baixo custo de produção e distribuição, as partituras, sejam manuscritas, impressas ou visualizadas digitalmente, se tornaram ferramentas indispensáveis para músicos e grupos musicais em todo o mundo. Elas proporcionam organização, produtividade e a capacidade de orquestrar diferentes instrumentos, transmitindo em detalhes a interpretação concebida pelo compositor (BORGES, 2006).

Além disso, com o avanço da tecnologia, especialmente com o surgimento de dispositivos como *tablets* e *e-readers*, as partituras digitais estão ganhando popularidade. Essa nova forma de visualização traz consigo inúmeras vantagens, como a facilidade de organização e gerenciamento de um vasto acervo musical. A possibilidade de ter acesso a um conjunto de partituras em um único dispositivo, com recursos interativos e a capacidade de fazer anotações digitais, torna o trabalho dos músicos mais eficiente e dinâmico.

Apesar dessas vantagens, as partituras digitais estão acentuando desafios específicos de usabilidade que já existiam na criação da partitura impressa. Devido ao tamanho limitado das telas em relação ao formato padrão de impressão (A4), é comum que as partituras digitais sejam divididas em múltiplas páginas, exigindo que o intérprete interrompa a execução do instrumento para fazer a troca de página. Esse aspecto pode afetar a fluidez e o ritmo da performance musical, exigindo adaptações e ajustes por parte do músico.

1.1 O problema da troca de página nas partituras

Com o aumento do uso de *tablets* e *e-readers* para o consumo de conteúdos digitais, a experiência de leitura de *e-books*, artigos e outros materiais tem sido facilitada e aprimorada. Esses dispositivos oferecem recursos avançados, como o toque ou o deslize suave na tela para virar a página, mitigando problemas antigos e proporcionando uma sensação semelhante à de virar uma página impressa.

No entanto, quando se trata da leitura de partituras digitais, surge um desafio específico que demanda soluções personalizadas. Ao contrário de outros conteúdos, os recursos desenvolvidos para facilitar a leitura de *e-books* e outros tipos de conteúdos não

atendem perfeitamente às necessidades dos músicos. A principal dificuldade está relacionada ao fato de que os músicos precisam usar as duas mãos para tocar um instrumento musical, o que torna a interação com a partitura digital, como virar as páginas, mais complexa e suscetível a interrupções durante a performance.

Esse problema traz diversas consequências¹ que impactam negativamente a experiência do músico e a qualidade da performance. Alguns deles são:

- **Interrupção da continuidade musical** - Um dos efeitos mais perceptíveis da troca de página é a interrupção da continuidade nas frases musicais. Durante o processo de virar a página, o músico precisa desviar sua atenção do instrumento, resultando em uma pausa na execução. Essa pausa pode ser audível e comprometer a fluidez da performance, prejudicando a expressão musical desejada. A interrupção da continuidade pode quebrar o fluxo natural da música e afetar a coesão entre as diferentes seções da obra. Além disso, Arzt, Widmer e Dixon (2008) complementa que essa interrupção é irritante e frustrante para os músicos;
- **Perda de atenção e desorientação** - A troca de página também pode levar à perda de atenção e desorientação por parte do músico. Ao precisar lidar com a tarefa de virar a página, é comum que o músico perca momentaneamente o foco na execução musical. Isso pode resultar em dificuldades para retomar o fluxo adequado após a troca de página, causando interrupções indesejadas na performance. Especialmente para músicos menos experientes, a desorientação pode ser ainda mais acentuada, levando a erros e ao fenômeno conhecido como “perder-se na partitura”;
- **Prejuízo na interpretação musical** - A troca de página pode ter um impacto negativo na interpretação da obra musical. Quando ocorre a interrupção na execução, o músico pode perder o envolvimento emocional e a conexão com a música. A necessidade de lidar com a troca de página pode tirar o foco da expressão musical e dificultar a transmissão das intenções do compositor. Isso pode resultar em uma performance menos expressiva e impactante, prejudicando a comunicação da mensagem musical aos ouvintes;
- **Aumento do estresse e da pressão na performance** - A troca de página durante a execução musical pode aumentar o estresse e a pressão sobre o músico. A necessidade de realizar a virada de página no momento certo e sem cometer erros adiciona uma camada de demanda extra durante a performance. A preocupação em não perder o momento adequado para virar a página pode causar tensão e ansiedade, afetando o desempenho geral do músico. O estresse adicional pode comprometer

¹ *Nota: A vivência pessoal e profissional do autor como músico permitiu compreender os desafios enfrentados durante a troca de página nas partituras e a importância de encontrar soluções que melhorem a experiência e a qualidade da performance musical.*

a segurança e a confiança na execução, levando a um desempenho menos seguro e preciso;

Diversos instrumentos musicais enfrentam desafios significativos relacionados à troca de página nas partituras. Por exemplo, pianistas, que frequentemente lidam com um repertório extenso e complexo, enfrentam a dificuldade de virar as páginas sem interromper a fluidez e a continuidade da música. Essa tarefa é tão importante que existe até mesmo a profissão de “Virador de Partituras” para auxiliar os pianistas nessa questão. Além disso, flautistas, saxofonistas e outros instrumentistas de sopro e cordas enfrentam um desafio adicional, pois não podem usar as mãos para virar as páginas, já que estão ocupadas com a execução do instrumento.

É importante ressaltar que certos instrumentos, como o trompete ou harpa, que utilizam apenas uma das mãos para tocar, possuem uma vantagem nesse aspecto, pois a troca de página pode ser menos problemática. No entanto, mesmo nesses casos, a interrupção da continuidade musical e os demais efeitos negativos mencionados anteriormente ainda podem ocorrer.

Em resumo, a troca de página durante a execução musical acarreta diversas consequências negativas, incluindo a interrupção da continuidade musical, a perda de atenção e desorientação, o prejuízo na interpretação musical e o aumento do estresse e da pressão na performance. Esses efeitos podem comprometer significativamente a qualidade e a fluidez da execução, impactando a experiência do músico e a transmissão da mensagem musical ao público.

1.2 Tecnologia e música: um mundo novo de soluções

Felizmente, com o avanço tecnológico e o uso de recursos embarcados nos dispositivos eletrônicos, soluções de software e aplicativos estão se tornando cada vez mais viáveis para superar o desafio da troca de página nas partituras digitais. Essas soluções buscam tornar a interação com as partituras mais intuitiva e fluida, permitindo que o músico execute comandos, como a mudança de página, de forma natural e sem interrupções.

Diversas abordagens têm sido exploradas para resolver esse problema. Uma delas é o uso de gestos táteis, permitindo que o músico toque ou deslize suavemente na tela para virar a página. Essa abordagem busca simular a ação física de virar a página em uma partitura impressa, oferecendo uma experiência mais familiar e natural para o músico.

Outra solução é o reconhecimento de movimento, onde sensores ou câmeras capturam os gestos do músico e acionam a troca de página de acordo com os movimentos detectados. Além disso, a integração com dispositivos externos, como pedais de página acionados pelos pés do músico, também é uma opção para permitir a troca de página sem a necessidade de utilizar as mãos.

Neste trabalho, será realizada uma análise das soluções propostas previamente, obtidas por meio de uma revisão bibliográfica, com o intuito de superar os desafios enfrentados na utilização de partituras digitais. Serão explorados estudos de caso, exemplos de implementações e tecnologias relevantes que tenham sido propostos para abordar o problema das trocas de página nas partituras digitais. Essa análise permitirá compreender as abordagens adotadas, suas limitações e possíveis melhorias.

Com base na revisão bibliográfica e análise das soluções existentes, será desenvolvida uma proposta de software que integre as melhores práticas identificadas, a fim de aprimorar a usabilidade e a experiência dos músicos ao utilizar partituras digitais. Serão considerados aspectos como a facilidade de navegação, a intuitividade da interface, a adaptabilidade a diferentes tipos de partituras e a integração com dispositivos e recursos complementares.

1.3 Objetivo geral e objetivos específicos

Considerando o contexto apresentado e as soluções propostas com o avanço da tecnologia, este trabalho tem como objetivo geral desenvolver uma solução de software que melhore a interação dos músicos com as partituras digitais, buscando solucionar os desafios relacionados à troca de página durante a execução musical.

Para atingir o objetivo geral de desenvolver uma solução de software que melhore a interação dos músicos com as partituras digitais e solucione os desafios relacionados à troca de página durante a execução musical, serão abordados os seguintes objetivos específicos:

1. Realizar uma revisão da literatura sobre as dificuldades enfrentadas pelos músicos na interação com as partituras digitais e as soluções propostas até o momento, estabelecendo um embasamento teórico consistente para o desenvolvimento da solução proposta;
2. Analisar as características das partituras digitais e dos dispositivos utilizados na sua visualização, identificando os principais desafios e limitações para a interação fluida durante a execução musical. Isso permitirá compreender as necessidades e demandas dos músicos e orientar o desenvolvimento da solução proposta;
3. Investigar e avaliar tecnologias e recursos existentes que possam ser aplicados no desenvolvimento da solução proposta, como reconhecimento de gestos, sensores de movimento e integração com dispositivos externos. Serão analisadas as vantagens, limitações e viabilidade de cada abordagem, a fim de selecionar as melhores opções para a implementação da solução;
4. Desenvolver um protótipo de software que permita uma interação intuitiva e sem interrupções com as partituras digitais, incluindo recursos de mudança de página

automatizada e navegação facilitada. O protótipo será implementado levando em consideração as melhores práticas identificadas na revisão da literatura e explorando as tecnologias selecionadas;

5. Realizar testes e avaliações com músicos profissionais e amadores para verificar a eficácia e a usabilidade da solução desenvolvida, coletando *feedbacks* e sugestões para possíveis melhorias. Será dada atenção aos aspectos de facilidade de uso, performance e experiência do usuário, a fim de garantir que a solução atenda às necessidades dos músicos;
6. Analisar os resultados obtidos a partir dos testes e avaliações, comparando-os com as hipóteses iniciais e discutindo as contribuições e limitações da solução proposta. Será realizada uma análise crítica dos resultados para identificar aspectos de sucesso e possíveis áreas de aprimoramento, contribuindo para o avanço do conhecimento nessa área e fornecendo *insights* para futuros desenvolvimentos.

1.4 Questão de pesquisa

A questão de pesquisa que norteará este trabalho é: **“Como melhorar a interação entre músicos e partituras digitais durante a execução musical, a fim de minimizar as interrupções e proporcionar uma experiência mais fluida e expressiva?”**

Essa questão é essencial para direcionar o desenvolvimento da solução proposta, abordando o objetivo central de atender às necessidades dos músicos e superar os desafios enfrentados na troca de página durante a execução musical com partituras digitais.

Para responder a essa questão de pesquisa, serão investigados os desafios e limitações atuais da interação com as partituras digitais, bem como as tecnologias e recursos disponíveis que possam contribuir para uma solução eficiente. O desenvolvimento de um protótipo de software explorará essas possibilidades, levando em consideração as melhores práticas identificadas na revisão da literatura.

Adicionalmente, será realizado um processo de avaliação com músicos profissionais e amadores para verificar a eficácia e a usabilidade da solução proposta. Durante esse processo, serão coletados *feedbacks* e sugestões para possíveis melhorias, com foco nos aspectos de facilidade de uso, desempenho e experiência do usuário. Essa abordagem visa garantir que a solução atenda adequadamente às necessidades dos músicos e proporcione uma interação fluida com as partituras digitais.

HP1. Melhoria da Fluidez: A implementação de recursos de automação e navegação facilitada nas partituras digitais resultará em uma troca de página mais fluida durante a execução musical. Espera-se que a utilização de técnicas como a detecção automática do momento adequado para a mudança de página e a sincronização com

o ritmo da música contribuam para uma transição suave entre as páginas, minimizando interrupções e impactos na performance musical.

HP2. Melhoria na Interação em Grupo: A utilização de uma solução de software que facilite a interação em grupo com partituras digitais contribuirá para uma execução musical mais coesa e coordenada entre os músicos. Acredita-se que recursos como a sincronização das páginas entre dispositivos de diferentes músicos e a visualização simultânea das partituras promovam a colaboração e a comunicação durante os ensaios e apresentações musicais.

As hipóteses propostas serão testadas por meio da implementação do protótipo de software e da realização de avaliações com músicos. Durante esses testes, serão coletados dados e *feedbacks* que permitirão avaliar a eficácia e a usabilidade da solução proposta, bem como verificar se as hipóteses são confirmadas ou refutadas. Esses *insights* serão essenciais para aprimorar a interação dos músicos com as partituras digitais, fornecendo diretrizes valiosas para o desenvolvimento da solução. Portanto, essas hipóteses orientarão tanto o desenvolvimento da solução de software quanto as avaliações subsequentes, possibilitando verificar a validade e o impacto das hipóteses na interação dos músicos com as partituras digitais.

A resposta a essa questão de pesquisa visa encontrar abordagens inovadoras e eficazes para melhorar a interação com as partituras digitais, proporcionando uma experiência mais fluida e natural para os músicos. Além disso, essa pesquisa contribuirá para o avanço do conhecimento nessa área específica, fornecendo orientações valiosas para futuros desenvolvimentos relacionados à interação dos músicos com as partituras digitais. A solução desenvolvida terá o potencial de impactar positivamente a prática musical, proporcionando uma experiência mais intuitiva e livre de interrupções para os músicos durante a execução musical.

1.5 Contribuições

Visando contribuir para o campo da música digital, mais especificamente para a interação dos músicos com as partituras digitais, o objetivo final deste trabalho é propor uma solução eficaz e viável para o problema da troca de página nas partituras digitais, aproveitando o conhecimento existente e oferecendo contribuições para melhorar a experiência dos músicos durante a execução musical.

Através da implementação de uma solução de software que facilite a navegação e a interação com as partituras digitais, espera-se que os músicos possam executar suas performances de forma mais fluida e eficiente, eliminando as interrupções causadas pela troca de página e proporcionando uma experiência musical mais satisfatória. Essa solução busca contribuir para o avanço e a adoção de tecnologias que melhorem a prática musical. As principais contribuições esperadas são:

- Desenvolvimento de uma solução de software que melhore a interação dos músicos com as partituras digitais, proporcionando uma troca de página fluida e sem interrupções durante a execução musical;
- Investigação e análise das dificuldades e desafios enfrentados pelos músicos na interação com as partituras digitais, contribuindo para um melhor entendimento dessas questões e para o desenvolvimento de soluções mais eficientes;
- Avaliação e validação da solução proposta por meio de testes com músicos profissionais e amadores, coletando *feedbacks* e sugestões para aprimoramentos futuros;
- Contribuição para a modernização e otimização da prática musical, tornando a utilização de partituras digitais mais intuitiva, eficiente e satisfatória para os músicos;
- Estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas para a música digital, fomentando a inovação e a evolução nesse campo.

Essas contribuições estão alinhadas com a questão de pesquisa estabelecida na Seção 1.4 e serão alcançadas por meio do desenvolvimento do protótipo de software e das avaliações subsequentes. Os resultados e *insights* obtidos durante o processo de pesquisa serão cruciais para aprimorar a interação dos músicos com as partituras digitais, proporcionando diretrizes valiosas para futuros desenvolvimentos nessa área.

1.6 Organização

Este trabalho está organizado em capítulos que abordam diferentes aspectos relacionados à interação dos músicos com as partituras digitais.

No Capítulo 2 será apresentada a metodologia utilizada na realização deste estudo. Esse capítulo incluirá a descrição do desenho de pesquisa adotado e os procedimentos metodológicos. Também será apresentado o cronograma de atividades, detalhando as etapas do projeto e os prazos estabelecidos.

No Capítulo 3 será apresentada uma revisão da literatura sobre as dificuldades enfrentadas pelos músicos na interação com as partituras digitais e as soluções propostas até o momento. Serão analisados estudos e pesquisas recentes, bem como tecnologias e recursos utilizados no contexto da música digital.

No Capítulo 4 será descrito em detalhes o processo de desenvolvimento da solução proposta. Serão abordados aspectos como a análise das características das partituras digitais e dos dispositivos, a investigação e avaliação de tecnologias e recursos existentes, e o desenvolvimento do protótipo de software.

Por fim, no Capítulo 5 serão apresentadas considerações preliminares a partir dos resultados obtidos nos testes e avaliações, comparando-os com as hipóteses iniciais. Será discutido o impacto da solução proposta na interação dos músicos com as partituras

digitais, bem como suas contribuições para a melhoria da fluidez e ritmo da execução musical.

2 METODOLOGIA

Neste capítulo, abordaremos detalhadamente a metodologia de pesquisa adotada para a execução deste estudo. A metodologia é uma parte fundamental de qualquer pesquisa, pois define o caminho a ser seguido para alcançar os objetivos propostos e obter resultados confiáveis e significativos. Segundo Prodanov e Freitas (2008), através da metodologia é possível dar confiabilidade nos resultados, apoiando-se em procedimentos planejados e bem definidos.

2.1 Desenho de pesquisa

Produzido com o objetivo de facilitar e orientar a realização desta pesquisa, o presente estudo apresenta a Figura 1, que ilustra de forma visual os diferentes macroprocessos e subprocessos planejados. Através dessa representação gráfica, desenvolvido com suporte da ferramenta Heflo¹, é possível identificar os principais macroprocessos, que são: Anteprojeto, Metodologia de Pesquisa Acadêmica (MPA), TCC I e TCC II. Cada um desses macroprocessos engloba diferentes subprocessos, conforme descritos a seguir:

- **Definição:** Nesta etapa inicial, o foco é a definição do tema de pesquisa e a formulação de hipóteses para abordar um problema específico;
- **Projeto:** O subprocesso de projeto concentra-se na definição dos elementos-chave para o desenvolvimento do trabalho, incluindo a escolha das tecnologias, *frameworks* e arquiteturas a serem utilizados;
- **Avaliação:** Essa etapa visa realizar experimentos e testes de usabilidade no aplicativo desenvolvido durante a fase de projeto. Tanto a avaliação individual quanto a coletiva são realizadas para obter resultados e *insights* relevantes;
- **Publicação:** O subprocesso de publicação tem como objetivo redigir e publicar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). Nessa etapa, é relatado o ciclo de vida do software desenvolvido, desde a sua concepção até o seu uso por diferentes grupos musicais.

A estrutura dos macroprocessos e subprocessos proposta neste estudo busca proporcionar uma abordagem organizada e sequencial para a condução da pesquisa. Cada subprocesso desempenha um papel fundamental no alcance dos objetivos estabelecidos, garantindo a qualidade e a rigorosidade científica do trabalho. A representação gráfica da Figura 1 auxilia na compreensão visual dessa estrutura, fornecendo um guia claro e consistente para a realização da pesquisa proposta.

¹ <https://www.heflo.com/pt-br/>

Figura 1 – Desenho de pesquisa. Fonte: Autor.

2.2 Cronograma

O cronograma estabelecido para a realização desta monografia segue uma estrutura organizada e sequencial, com o objetivo de guiar todas as etapas do trabalho. As atividades planejadas estão distribuídas ao longo de diferentes períodos, permitindo uma execução gradual e consistente do projeto de pesquisa.

A primeira etapa do cronograma é o Anteprojeto, que foi realizado no período

de 2021/1. Nessa fase, foram definidos a proposta de pesquisa e os objetivos a serem alcançados. Além disso, o anteprojeto foi submetido para avaliação e aprovação pelos responsáveis pelo trabalho.

Em seguida, temos a etapa do MPA (Metodologia de Pesquisa Acadêmica), programada para o período de 2022/2. Durante esse período, será cursada a disciplina de metodologia, que fornecerá as bases teóricas e práticas necessárias para conduzir uma revisão sistemática da literatura. A revisão sistemática será essencial para embasar o desenvolvimento do trabalho e fundamentar a pesquisa realizada.

O TCC I corresponde ao período de 2023/1 e é a etapa atual do cronograma. Nesse estágio, serão realizadas atividades relacionadas ao desenvolvimento do projeto, tais como a especificação de requisitos, escolha das tecnologias a serem utilizadas e o desenvolvimento da solução proposta. Além disso, será elaborado o TCC I, que envolve a escrita do trabalho e sua posterior defesa perante a banca avaliadora.

Por fim, temos o TCC II, previsto para o período de 2023/2. Nessa fase, o foco estará na avaliação do aplicativo desenvolvido. Será planejada e executada uma avaliação experimental do software, com o objetivo de verificar sua eficácia, usabilidade e contribuição para a solução do problema de pesquisa. O resultado dessa avaliação será documentado no TCC II, que será escrito e defendido ao final do período.

O cronograma estabelecido permite uma distribuição adequada das atividades ao longo do tempo, garantindo a progressão contínua e consistente do trabalho. Cada etapa possui seus objetivos específicos e contribui para o desenvolvimento geral do projeto. A organização temporal das atividades facilita o acompanhamento e a execução do trabalho, permitindo a conclusão da monografia dentro dos prazos estabelecidos.

Tabela 1 – Cronograma de atividades

Atividades	2022/2						2023/1					2023/2				
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Definir proposta de anteprojeto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Submissão anteprojeto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cursar metodologia	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desenvolver a revisão sistemática	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cursar e defender o TCC I	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Desenvolver a solução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Avaliação e testes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Cursar e defender o TCC II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X

Fonte: Autor.

3 TRABALHOS RELACIONADOS

A fim de planejar e organizar adequadamente o desenvolvimento deste trabalho, foram realizadas atividades de pesquisa e revisão bibliográfica. A revisão sistemática é uma abordagem amplamente reconhecida para avaliar e interpretar todas as pesquisas relevantes disponíveis relacionadas a uma pergunta de pesquisa específica, área temática ou fenômeno de interesse. Essa metodologia foi adotada neste estudo, seguindo as diretrizes estabelecidas e descritas por Kitchenham e Charters (2007) em seu estudo.

Para apoiar a elaboração da revisão sistemática, foi utilizada uma ferramenta específica, o Thoth¹, desenvolvida por Marchezan et al. (2019). Essa ferramenta proporcionou uma abordagem sistemática e eficiente no planejamento, relatórios e exportação de dados relevantes, contribuindo para a precisão e rigor do processo de revisão sistemática realizado neste trabalho.

Durante a revisão bibliográfica, foram identificados e analisados estudos e trabalhos relacionados que abordam aspectos semelhantes ou relacionados ao tema desta pesquisa. Essa revisão permitiu obter uma compreensão mais aprofundada do campo de estudo, identificar lacunas de pesquisa e fundamentar a escolha das abordagens e metodologias adotadas neste trabalho. A revisão sistemática também contribuiu para a seleção criteriosa das fontes de informação e para a obtenção de uma visão abrangente e atualizada do estado atual do conhecimento sobre o tema.

Também é importante mencionar que todo o processo de pesquisa, envolvendo planejamento, relatórios e exportação de dados para auxiliar na elaboração desta seção, foi realizado por meio do uso da ferramenta Thoth. A utilização dessa ferramenta facilitou a organização e análise dos dados coletados, contribuindo para a qualidade e confiabilidade desta revisão sistemática.

3.1 Planejamento da pesquisa

Esta seção tem como objetivo apresentar a estratégia adotada para a realização do estudo, incluindo os objetivos, domínios de pesquisa, idiomas, tipos de estudos, palavras-chave, questões de pesquisa e a estratégia de busca utilizada. Além disso, são definidos os critérios de inclusão e exclusão dos estudos e a pontuação utilizada para classificação dos estudos selecionados.

3.1.1 Objetivos

O problema de usabilidade de uma partitura pode ter diferentes soluções, diversificando o nível de complexidade, indo desde software até hardware, e por esse motivo essa pesquisa se faz necessária. Por meio da sua execução, é possível mapear diferentes soluções para o problema de pesquisa, tornando possível a extração de dados importantes,

¹ <https://lesse.com.br/tools/thoth>

como diferenciais, vantagens e desvantagens, e o mais importante: o resultado efetivo da aplicação da solução proposta quando testada com músicos e usuários de partituras.

3.1.2 Domínios

Esta pesquisa tem como principais domínios o *Sound and Music Computing* (SMC) e a *Computer Vision*. O domínio da Música Computacional refere-se a um campo de pesquisa interdisciplinar que estuda as relações entre música e abordagens computacionais, visando o desenvolvimento de novas soluções e aprimoramento dos processos existentes. Por outro lado, o domínio da Visão Computacional é um campo científico interdisciplinar que estuda a compreensão computacional por meio da análise de imagens ou vídeos.

3.1.3 Idiomas

Para a busca dos estudos e classificação futura, optou-se por filtrar e selecionar estudos que possam ter o inglês como idioma principal, aproveitando a internacionalização do idioma, combinando palavras-chave, termos e sinônimos que serão descritos nas seções a seguir.

3.1.4 Tipos de estudos

Qualquer estudo que tenha apresentado um tipo de solução para o nosso problema foi um candidato a ser selecionado, independentemente do seu tipo. No entanto, como esperado e planejado, apenas artigos, trabalhos de conferência e livros foram retornados na pesquisa.

3.1.5 Palavras-chave

Com base no tema da pesquisa, cinco palavras-chave foram definidas para facilitar a classificação e direcionamento da pesquisa. As palavras-chave escolhidas foram:

- SRL;
- *Music*;
- *Page*;
- *Turning*.

3.1.6 Questões de pesquisa

As Questões de Pesquisa (QP) são diretrizes importantes e devem ser respondidas em grande parte para cada estudo selecionado. Portanto, é extremamente importante ter estudos relevantes selecionados, que sejam capazes de responder todas ou a maior parte

das questões de pesquisa propostas. Dessa forma, focando no objetivo desta pesquisa, que tem como objetivo o mapeamento de diferentes soluções para elaborar uma nova solução para o problema de pesquisa, foram formuladas 04 (quatro) questões de pesquisa:

- QP1.** Quais são as soluções apresentadas?
- QP2.** Quais são as principais vantagens e desvantagens da solução proposta?
- QP3.** Quais são os instrumentos musicais suportados pela solução proposta?
- QP4.** Quais são os dispositivos ou mecanismos utilizados pela solução proposta?

É importante destacar que as questões estão focadas no mapeamento dos pontos relevantes da solução proposta pelo estudo a ser analisado.

3.1.7 Estratégia de pesquisa

A estratégia de pesquisa adotada foi baseada em uma abordagem empírica, que envolveu a seleção de estudos sementes relevantes e a realização de testes com diferentes palavras-chave e strings de busca. Essa estratégia teve como objetivo identificar e obter estudos relacionados ao tema de interesse.

Inicialmente, foram escolhidos 04 (quatro) estudos sementes de alta relevância e proximidade com o objetivo da pesquisa. Esses estudos foram utilizados como referência e exemplo para orientar o desenvolvimento do estudo. A seleção dos estudos sementes foi realizada de forma empírica, levando em consideração sua relevância temática.

Os estudos iniciais estão relacionados na Tabela 2 abaixo:

Tabela 2 – Estudos sementes

Referência	Título	Database
(SOUZA; FRANCA; LIMA, 2015)	<i>Real-Time Music Tracking Based on a Weightless Neural Network</i>	IEEE
(KOSAKAYA et al., 2005)	<i>Research and evaluation of a performer-friendly electronic music stand</i>	IEEE
(BONNICI; CRISTINA; CAMILLERI, 2017)	<i>Preparation of Music Scores to Enable Hands-Free Page Turning Based on Eye-Gaze Tracking</i>	ACM
(JU; CHALON; DERRODE, 2019)	<i>Assisted Music Score Reading Using Fixed-Gaze Head Movement: Empirical Experiment and Design Implications</i>	ACM

Fonte: Autor.

Após a seleção dos estudos sementes, foram conduzidos testes com diferentes palavras-chave e strings de busca nas bases de dados selecionadas. O objetivo desses testes era identificar as palavras-chave e combinações que retornavam o maior número de trabalhos sementes. Essa abordagem permitiu refinar e ajustar as palavras-chave e os termos de busca, aumentando a probabilidade de encontrar estudos relevantes para a pesquisa.

3.1.8 Bases de dados

As bases de dados científicas escolhidas para a execução da pesquisa foram a ACM, IEEE Digital Library e ScienceDirect.

A ACM (Association for Computing Machinery) é uma das principais organizações científicas e educacionais dedicadas à ciência da computação. A IEEE Digital Library é uma biblioteca digital que abrange diversas áreas da engenharia e tecnologia, incluindo ciência da computação. A ScienceDirect é uma plataforma online que oferece acesso a uma ampla gama de periódicos científicos e artigos acadêmicos.

A escolha dessas bases de dados foi baseada em sua reputação, cobertura temática e acesso aos estudos relevantes para a pesquisa.

A Tabela 3 apresenta as bases de dados utilizadas na pesquisa, juntamente com os respectivos links para acesso:

Tabela 3 – Base de dados consultadas

Database	Sigla	Link
Association for Computing Machinery	ACM	https://dl.acm.org
IEEE Digital Library	IEEE	https://ieeexplore.ieee.org
ScienceDirect	ScienceDirect	https://www.sciencedirect.com

Fonte: Autor.

Essas bases de dados foram escolhidas por sua reputação e pela abrangência de estudos científicos disponíveis em suas plataformas.

3.1.9 Termos e sinônimos

A definição dos termos e sinônimos é uma estratégia utilizada para expandir a capacidade de busca e filtrar os resultados da pesquisa, retornando uma parte relevante de estudos relacionados ao tema estudado. Assim, foram definidos três termos principais, juntamente com seus respectivos sinônimos, para serem utilizados na pesquisa. Esses termos e sinônimos foram escolhidos com base no domínio da pesquisa e no tipo de assunto esperado nos resultados. A Tabela 4 apresenta os termos e sinônimos utilizados na pesquisa:

Tabela 4 – Termos e sinônimos da *string* de pesquisa

Termos	Sinônimos
Sheet	Score
Music	Song
Software	App Tool System Computer Assisted

Fonte: Autor.

Esses termos e sinônimos foram escolhidos com base no domínio do estudo e no tipo de assunto esperado nos resultados da pesquisa.

3.1.10 *Strings* de pesquisa

A definição das *strings* de pesquisa foi realizada por meio de testes utilizando diferentes combinações dos termos e sinônimos apresentados na Tabela 4.

Foram utilizados operadores lógicos, como “OR” e “AND”, para incluir vários sinônimos de uma determinada palavra na busca. Por exemplo, o termo “Software” possui os sinônimos “App”, “Ferramenta”, “Sistema” e “Assistido por Computador”.

Foram criadas versões diferentes da *string* de busca para cada base de dados selecionada (ACM, IEEE e ScienceDirect), adaptando-se à semântica de cada uma delas. As *strings* de pesquisa resultantes foram as seguintes:

- **Genérico/ScienceDirect:** (Sheet OR Score) AND (Music OR Song) AND (Software OR App OR Tool OR System OR "computer-assisted");
- **ACM:** Abstract:(Sheet OR Score) AND Abstract:(Music OR Song) AND Abstract:(Software OR App OR Tool OR System OR "computer-assisted");
- **IEEE:** ("Abstract":Sheet OR "Abstract":Score) AND ("Abstract":Music OR "Abstract":Song) AND ("Abstract":Software OR "Abstract":App OR "Abstract":Tool OR "Abstract":System OR "Abstract":"computer-assisted");

Essas *strings* de pesquisa foram utilizadas nas respectivas bases de dados para realizar a busca dos estudos relacionados ao tema da pesquisa. Após a execução das buscas, os resultados foram exportados em formato de arquivo com extensão *.bib*, contendo os estudos obtidos durante o processo de pesquisa.

3.1.11 Critérios de inclusão e exclusão

Para os critérios de inclusão, considerou-se a apresentação de uma solução para um volteador de página, seja uma solução de software ou de hardware, independentemente de sua maturidade. Portanto, é possível coletar diferentes tipos de solução para o problema analisado. A regra de inclusão é que o estudo analisado satisfaça esse critério, conforme segue:

IC1. O estudo descreve uma solução para um volteador de página ou similar.

Quanto aos critérios de exclusão, considerou-se a não apresentação de uma solução para um virador de página, bem como alguns aspectos técnicos do estudo, como o idioma em que foi escrito e o número de páginas. Qualquer critério satisfeito durante a análise do estudo o desqualificaria nesta etapa. Os critérios de exclusão são:

EC1. O estudo não está escrito em inglês;

EC2. O estudo não descreve uma solução para um virador de página ou similar;

EC3. Estudos primários com menos de 4 páginas;

EC4. Estudos secundários e terciários;

EC5. Estudos que não fornecem acesso completo.

3.1.12 Pontuações gerais

Após a análise e classificação de cada estudo de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, apenas cinco dos trinta e quatro estudos foram selecionados para a próxima etapa.

A Tabela 5, que contém cinco intervalos e uma pontuação máxima de cinco (5) pontos, foi utilizada para classificar os estudos selecionados nesta etapa. Para ser classificado para a fase de extração de dados, a pontuação mínima necessária foi de 2.1 pontos.

Tabela 5 – Pontuações gerais.

Intervalo Inicial	Intervalo Final	Descrição
0	1	Fraco
1.1	2	Regular
2.1	3	Bom
3.1	4	Muito Bom
4.1	5	Excelente

Fonte: Autor.

3.1.13 Questões de qualidade

As questões de qualidade desempenham um papel fundamental na análise e classificação dos estudos, fornecendo critérios objetivos para avaliar a relevância, a confiabilidade e validade das soluções propostas (KITCHENHAM; CHARTERS, 2007).

Kitchenham e Charters (2007) também afirma que com as questões de qualidade, é possível avaliar a robustez dos estudos e identificar possíveis vieses ou limitações que possam afetar a validade dos resultados. Isso ajuda a garantir que apenas estudos de alta qualidade e confiáveis sejam incluídos na revisão sistemática

Neste trabalho, cada uma das questões de qualidade elaboradas desempenha um papel específico no processo de seleção dos estudos. A seguir, é explicada a importância de cada uma delas:

QA1. Descrição da solução: Avalia se o estudo descreve uma solução para um virador de página ou um problema similar, garantindo que esteja alinhado com o objetivo de pesquisa e aborde diretamente o tema em questão;

QA2. Avaliação da solução: Verifica se o estudo inclui uma avaliação da solução proposta, permitindo verificar sua eficácia, viabilidade e aplicabilidade no contexto específico em que se destina a ser utilizada;

QA3. Benefícios e desvantagens: Analisa se o estudo descreve os benefícios e/ou desvantagens da proposta, fornecendo informações essenciais para avaliar seu potencial impacto, limitações e possíveis melhorias a serem consideradas;

QA4. Instrumentos musicais suportados: Verifica se o estudo descreve os instrumentos usados ou suportados pela solução proposta, permitindo compreender a aplicabilidade e a abrangência da solução, bem como sua adequação aos diferentes contextos musicais.

Ao considerar essas questões de qualidade, estabelecem-se critérios claros para avaliar e selecionar os estudos que melhor atendam aos requisitos da pesquisa. Essa abordagem aumenta a confiabilidade dos resultados e garante a relevância e a consistência das informações extraídas dos estudos selecionados.

A Tabela 6 apresenta as questões de qualidade utilizadas no trabalho, juntamente com as regras associadas a cada uma, seu peso na classificação dos estudos e o mínimo necessário para a aprovação em cada questão. Essa tabela serve como um guia para aplicar os critérios de qualidade na seleção dos estudos, fornecendo uma visão geral dos requisitos que devem ser atendidos.

É importante destacar que não há um mínimo específico para aprovação em cada questão, pois o peso atribuído a cada uma pode variar dependendo da importância relativa dada a elas no contexto do trabalho. Portanto, a tabela fornece flexibilidade para ajustar os critérios de aprovação de acordo com as necessidades e objetivos da pesquisa.

Tabela 6 – Questões de qualidade

ID	Regras	Peso	Mínimo para Aprovação
QA1	QA1.1 QA1.2 QA1.3 QA1.4	2	Não há mínimo
QA2	Estudo Experimental Estudo Empírico Experiência Industrial Prova de Conceito Teórico Sem avaliação	1	Não há mínimo
QA3	Sim Não	1	Não há mínimo
QA4	Sim Parcialmente Não	1	Não há mínimo

Fonte: Autor.

3.1.14 Extração de dados

A Tabela 7 apresenta as questões de extração utilizadas no trabalho. Cada questão tem um ID e uma descrição que indica a informação a ser extraída dos estudos analisados. Além disso, cada questão possui um tipo que determina o formato esperado da resposta e, quando aplicável, são fornecidas opções para a escolha múltipla.

Essas questões são projetadas para extrair informações específicas dos estudos, como a solução apresentada, as vantagens e desvantagens da solução, os instrumentos musicais suportados, os dispositivos ou mecanismos utilizados, o tipo de solução (software ou hardware), detalhes sobre as avaliações realizadas e as tecnologias envolvidas.

Ao aplicar essas questões de extração aos estudos selecionados, é possível coletar e registrar as informações relevantes de cada estudo de forma estruturada. Essa abordagem facilita a análise posterior dos dados e contribui para a organização e clareza dos resultados apresentados na monografia.

Tabela 7 – Questões de extração

ID	Descrição	Tipo	Opções
DE01	Solução apresentada	Texto	
DE02	Vantagens da solução	Texto	
DE03	Desvantagens da solução	Texto	
DE04	Instrumentos musicais suportados	Lista de Escolha Múltipla	Piano Violino Flauta Eufônio Violoncelo
DE05	Dispositivos ou mecanismos utilizados	Texto	
DE06	Tipo de solução	Lista de Escolha Múltipla	Software Hardware
DE07	Se o tipo é software	Lista de Escolha Múltipla	Móvel Web <i>Desktop</i>
DE08	Avaliação realizada	Lista de Escolha Única	Estudo Experimental Estudo Empírico Prova de Conceito Experiência Industrial Teórico Não informada
DE09	Detalhes da avaliação	Texto	
DE10	Tecnologias	Texto	

Fonte: Autor.

3.2 Importação de estudos

Esta seção tem como objetivo descrever o processo de importação de estudos, que compreende a busca, seleção e análise dos estudos relevantes para a pesquisa. Por meio da aplicação efetiva dos processos definidos na seção de planejamento de pesquisa, a estratégia

de busca foi desenvolvida e executada visando identificar estudos que atendessem aos objetivos do estudo.

3.2.1 Estudos por base de dados

Após a busca nas bases científicas mencionadas na Seção 3.1.8, utilizando as respectivas strings de busca descritas na seção 3.1.10, foram encontrados 772 estudos a serem analisados nas próximas etapas.

Os estudos foram distribuídos nas seguintes bases:

- ScienceDirect: 177 estudos (22,9% do total);
- ACM: 206 estudos (26,7% do total);
- IEEE: 389 estudos (50,4% do total).

Figura 2 – Quantidade de estudos por base de dados. Fonte: Autor.

3.2.2 Seleção dos estudos

Com os 772 estudos devidamente importados, iniciou-se a etapa de seleção e classificação dos mesmos. Nessa fase, cada estudo foi analisado individualmente, buscando por estudos duplicados e aplicando os critérios de inclusão e exclusão previamente estabelecidos durante a fase de planejamento, descrita na seção 3.1.

Inicialmente, foi verificada a existência de estudos duplicados, os quais foram identificados e listados na Tabela 8.

Tabela 8 – Estudos duplicados identificados

ID	Título
2923	A synchronous embedding of Antescofo, a domain-specific language for interactive mixed music
2879	An Approach to Score Following for Piano Performances With the Sustained Effect
2135	Constructive Adaptive User Interfaces: Composing Music Based on Human Feelings
2936	Content-based indexing of musical scores
2958	Evaluating Hybrid Music Recommender Systems
3049	High-Resolution Piano Transcription With Pedals by Regressing Onset and Offset Times
2873	IEEE Draft Trial-Use Recommended Practice for Definition of a Commonly Acceptable Musical Application Using the XML Language
3117	IEEE Recommended Practice for Defining a Commonly Acceptable Musical Application Using XML
2949	Instrument-Centered Music Transcription of Solo Bass Guitar Recordings
2829	Interacting with the Music Paint Machine: Relating the constructs of flow experience and presence
2889	Metamorphic Testing of RESTful Web APIs
2782	Mood-Aware Music Recommendation via Adaptive Song Embedding
2775	On the Use of Textural Features for Writer Identification in Old Handwritten Music Scores
2324	The Sound of Music: Short-term Effects of Live Music Performance on the Cognitive and Emotional Statuses of Residential Patients with Major Neurocognitive Disorder
2886	TUCAN: Twitter User Centric ANalyzer
2251	UMAP '17: Proceedings of the 25th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization

Fonte: Autor.

A Tabela 8 apresenta os estudos duplicados identificados, onde cada linha corresponde a um estudo duplicado e contém seu respectivo ID e título. Esses estudos serão tratados de acordo com os critérios definidos, visando manter apenas uma única ocorrência de cada estudo na análise final.

Após a remoção dos 16 estudos duplicados, prosseguiu-se com a análise dos estudos restantes, aplicando os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, a fim de selecionar os estudos mais relevantes para este trabalho.

Tabela 9 – Número de estudos por status

Status	Números de estudos
Aceitos	8
Rejeitados	748
Duplicados	16
Total	772

Fonte: Autor.

A Tabela 9 apresenta os resultados do processo de seleção dos estudos, fornecendo uma visão geral dos estudos em cada estado. Dos 772 estudos analisados, apenas 08 foram considerados aceitos e atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos.

Por outro lado, a análise dos resultados revelou que a maioria dos estudos, totalizando 748, foi rejeitada com base em critérios predefinidos. Esses critérios podem incluir considerações de relevância, qualidade metodológica ou alinhamento com os objetivos de

pesquisa estabelecidos. Além disso, durante o processo, foram identificados 16 estudos duplicados, os quais foram excluídos do conjunto de análise para evitar duplicações e distorções nos resultados.

É importante ressaltar que não foram encontrados estudos não classificados nessa etapa específica. Esse fato indica que todas as informações necessárias estavam disponíveis para uma correta categorização dos estudos. A inexistência de estudos não classificados demonstra a eficácia do processo de coleta e organização dos dados, bem como a disponibilidade de informações suficientes para avaliação e tomada de decisão em relação à inclusão ou exclusão dos estudos no conjunto de análise.

A Figura 3 apresenta um gráfico de pizza que tem como objetivo representar, de forma visual, a distribuição dos estudos em diferentes estados, sendo: aprovados, duplicados e rejeitados. A análise dos dados revela que a grande maioria dos estudos, correspondendo a 96,9%, foi rejeitada. Apenas uma parcela reduzida, correspondente a 1%, obteve aprovação. Por sua vez, 2,1% dos estudos foram identificados como duplicados.

Figura 3 – Estudos por status. Fonte: Autor.

Além disso, a Figura 4 ilustra as diferentes etapas do processo de seleção e a quantidade de estudos em cada uma delas, utilizando o formato de funil. O formato de funil é utilizado nessa representação para demonstrar a progressão dos estudos ao longo das etapas, em que a quantidade de estudos é gradualmente reduzida.

Esses resultados são essenciais para estabelecer uma base sólida de estudos relevantes que serão considerados na próxima fase da pesquisa. Eles contribuem para a confiabilidade e validade dos resultados finais, garantindo que apenas os estudos mais relevantes e de alta qualidade sejam incluídos na análise.

Figura 4 – Funil por status. Fonte: Autor.

3.2.3 Avaliação de qualidade

A fase de avaliação de qualidade tem como objetivo a análise e classificação do nível de qualidade dos estudos, sendo esses critérios de qualidade definidos de acordo com a necessidade e particularidade da pesquisa.

Durante essa etapa, os oito estudos aprovados na fase de inclusão e exclusão passaram pela análise individual de cada uma das questões de qualidade, a fim de serem classificados de acordo com sua pontuação.

- **QA1:** O estudo descreve uma solução para virada de página ou similar;
- **QA2:** O estudo descreve os instrumentos usados ou suportados pela solução;
- **QA3:** O estudo descreve benefícios ou desvantagens da proposta;
- **QA4:** Avaliação da solução;

A Tabela 10 apresenta os resultados da avaliação de qualidade realizada nos estudos aprovados. Observa-se que nenhum estudo foi reprovado, uma vez que todos obtiveram uma pontuação superior a 2.1, que era o requisito mínimo para aprovação nesta fase, conforme intervalo definido na subseção 3.1.12.

Tabela 10 – Questões de qualidade

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	General	Score	Status
2051	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Estudo experimental	Sim	Sim	Excelente	5	Aceito
2167	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Estudo experimental	Sim	Sim	Excelente	5	Aceito
2075	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Estudo experimental	Sim	Parcialmente	Excelente	4.5	Aceito
2140	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Estudo experimental	Sim	Parcialmente	Excelente	4.5	Aceito
2862	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Prova de conceito	Sim	Sim	Excelente	4.4	Aceito
2799	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Estudo experimental	Não	Parcialmente	Muito bom	4	Aceito
2821	Apresenta uma solução teórica e implementação prática menos detalhada	Estudo experimental	Não	Parcialmente	Muito bom	4	Aceito
2275	Apresenta uma solução teórica e implementação prática detalhada	Sem avaliação	Não	Não	Bom	3	Aceito

Fonte: Autor.

3.3 Análise dos estudos primários aceitos

Na etapa de extração de dados e análise, foram selecionados oito estudos que foram considerados relevantes para a pesquisa em questão. Esses estudos forneceram informações valiosas para a análise e aprofundamento do tema em estudo.

Os critérios utilizados na seleção dos estudos incluíram relevância para o tema em estudo, rigor metodológico, contribuição para o conhecimento da área e atualidade. Esses oito estudos representam uma amostra significativa da literatura disponível e oferecem *insights* e evidências que sustentam as conclusões e recomendações do presente estudo.

A partir dos estudos selecionados, foram extraídas informações relevantes conforme descrito na seção de extração de dados. Foram identificados detalhes da solução, suas vantagens e desvantagens, instrumentos musicais suportados, avaliação da solução e tecnologias utilizadas, conforme descritos na subseção 3.1.14. Esses dados foram analisados e interpretados de forma a proporcionar uma compreensão abrangente e embasada do tema em questão.

A Tabela 11 apresenta os estudos selecionados, destacando informações como ID, título e referência. Esses detalhes fornecem uma visão geral dos estudos selecionados.

Tabela 11 – Estudos aprovados

ID	Título	Referência
2051	A Simple Score Following System for Music Ensembles Using Chroma and Dynamic Time Warping	(CHOU et al., 2018)
2075	Preparation of Music Scores to Enable Hands-Free Page Turning Based on Eye-Gaze Tracking	(BONNICI; CRISTINA; CAMILLERI, 2017)
2140	Aibiki: Supporting Shamisen Practice with Adaptive Automatic Score Scroll	(HAMANAKA; SAKAMOTO; IGARASHI, 2014)
2167	Assisted Music Score Reading Using Fixed-Gaze Head Movement: Empirical Experiment and Design Implications	(JU; CHALON; DERRODE, 2019)
2275	ZigBee based multi-purpose electronic score design and implementation using EOG	(SUNG; CHEN; CHANG, 2013)
2799	Proposal of Algorithm for Designating the Person in Charge of Page Turn of PEANUTS Considering the Concert Program	(IJIMA; FUJITA; KONNO, 2016)
2821	Real-Time Music Tracking Based on a Weightless Neural Network	(SOUZA; FRANCA; LIMA, 2015)
2862	Research and evaluation of a performer-friendly electronic music stand	(KOSAKAYA et al., 2005)

Fonte: Autor.

3.3.1 Um aplicativo com reconhecimento sonoro

Chou et al. (2018) descreve um aplicativo (software) desenvolvido em Swift (uma linguagem de programação para iOS) que se baseia no reconhecimento de sons para identificar a compasso em que está sendo tocado, virando automaticamente a página ao identificar que o músico está no último compasso da partitura.

No experimento, usando um iPad Pro, pianistas, violinistas e flautistas puderam experimentar o uso do aplicativo enquanto tocavam algumas peças musicais. A ausência de interrupção na execução da música (não é necessário que o músico pare de tocar para virar a página) é um dos maiores benefícios dessa solução. Além disso, por ser um aplicativo, facilita a distribuição e manutenção da solução. Embora seja uma ótima solução, uma das suas desvantagens é a redução da precisão quando há sons simultâneos, e também é descrito que o sistema não consegue lidar com a execução de diferentes tempos.

3.3.2 Achatamento da partitura integrado ao rastreamento ocular

Com uma proposta diferente das outras, Bonnici, Cristina e Camilleri (2017) propõe uma solução integrada de achatamento da partitura e virada de página com rastreamento ocular, que por meio do uso do SMI RED500, foi possível mapear e rastrear o movimento da virada de página automaticamente ao olhar para um ponto específico da partitura. Foi testado com piano, violino e eufônio, e a solução foi bem recebida pelos músicos, reduzindo o tempo gasto na navegação das viradas de página em 47% em comparação com as ferramentas disponíveis de leitura de partituras.

Apesar dos benefícios, é descrito que essa modalidade remove o senso de controle

que o pianista tem sobre as viradas de página e também que ocorreram acionamentos acidentais de virada de página durante os testes.

3.3.3 Aibiki

Hamanaka, Sakamoto e Igarashi (2014) apresenta o Aibiki, uma solução inovadora que utiliza um sistema de rolagem automática adaptativa da partitura musical do *shamisen*. O músico utiliza um *tablet* ou dispositivo similar com o software Aibiki instalado, conectado a uma câmera USB posicionada para capturar a imagem do *shamisen* e dos dedos do músico. O sistema emprega tecnologias como realidade aumentada (AR) para sobrepor informações sobre a imagem capturada pela câmera, ajustando automaticamente a velocidade de rolagem da partitura de acordo com o ritmo do músico.

Uma das principais vantagens do Aibiki é sua capacidade de adaptar a velocidade de rolagem da partitura, permitindo que o músico pratique no seu próprio tempo, sem se preocupar em acompanhar uma velocidade fixa. Além disso, o sistema oferece suporte para edição e armazenamento de partituras, facilitando o aprendizado e a memorização de peças musicais.

Embora o estudo não mencione explicitamente as desvantagens do Aibiki, podemos inferir algumas delas. O uso do sistema requer a dependência de dispositivos eletrônicos, como um *tablet* e uma câmera USB, o que pode resultar em problemas técnicos ou falhas que afetam o seu funcionamento adequado. Além disso, o Aibiki é projetado especificamente para o *shamisen*, limitando sua aplicabilidade a outros instrumentos musicais.

Outra consideração é a curva de aprendizado necessária para utilizar todas as funcionalidades e recursos do Aibiki, o que pode ser um desafio inicial para músicos menos familiarizados com tecnologia.

Para avaliar o desempenho do sistema, foram realizados experimentos e testes. Um estudo de usuário foi conduzido, no qual os participantes praticaram o *shamisen* utilizando o Aibiki em um ambiente controlado. Além disso, um questionário foi aplicado aos participantes para coletar *feedback* sobre diversos aspectos, como a interface intuitiva, a confiança no uso do sistema, a necessidade de suporte técnico e a utilidade da edição e armazenamento de partituras.

3.3.4 Eye Music

Proposto por Ju, Chalon e Derrode (2019), o sistema EyeMusic é um sistema de leitura de música que tem como objetivo a melhoria no aprendizado musical. Utilizando os óculos de rastreamento ocular *Eye tracking Glasses 2 Wireless*, produzidos pela SMI (*SensoMotoric Instruments*), a solução permite que o usuário tenha um retorno sonoro de um ponto específico desejado ao olhar para ele na partitura. Isso é muito útil para músicos amadores, pois o retorno sonoro ajuda na compreensão da divisão do tempo e das notas de um compasso específico.

Nos testes, os participantes usando o rastreador ocular preso à cabeça sentaram-se em frente ao quadro. Eles tinham liberdade para se mover ou mudar a distância entre o quadro e a cadeira durante o experimento. No final dos testes, o autor confirmou que 79,5% dos participantes indicaram que esse aplicativo seria útil para o processo de aprendizado musical.

No estudo, também são mencionados as desvantagens da solução: (1) a coleção é limitada e o método funciona apenas em partituras suportadas, que foram editadas anteriormente, (2) além disso, o desempenho e a precisão dos óculos testados não foram satisfatórios.

É importante ressaltar que a solução não tem como objetivo a virada de página, mas, de acordo com os autores, a tecnologia utilizada poderia ser aplicada e adaptada para esse método, suportando instrumentos musicais como piano, violino e eufônio.

3.3.5 ZigBee

O ZigBee é uma solução de pontuação musical eletrônica baseada em EOG (eletro-oculograma) para auxiliar na performance musical em um concerto, proposta por Sung, Chen e Chang (2013). A solução envolve o rastreamento dos movimentos dos olhos, como movimentos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e em sentido horário/anti-horário, além de piscadas.

O sistema envolve um módulo de interface de hardware FPGA e um sistema de medição fisiológica, projetado para ser portátil. É uma combinação de software e hardware, onde o sinal EOG é processado em tempo real.

Os movimentos oculares são detectados por meio do registro do sinal EOG, obtido colocando-se eletrodos ao redor dos olhos. Esses eletrodos captam as variações elétricas que ocorrem quando os olhos se movem. O sinal EOG é convertido em forma digital e transmitido por um módulo sem fio ZigBee, onde um programa de pontuação eletrônica é instalado.

As vantagens da solução proposta incluem a eliminação da necessidade de virar manualmente as páginas da partitura durante a performance musical, oferecendo uma visualização conveniente da pontuação enquanto o músico toca. Além disso, a solução utiliza tecnologia eletrônica, considerada mais moderna em comparação com as partituras em papel tradicionais. As desvantagens e instrumentos musicais suportados pela solução proposta não são explicitamente mencionadas no estudo.

Embora não sejam fornecidos detalhes específicos sobre os experimentos realizados, é mencionado que um sistema de pontuação musical eletrônica foi implementado para melhorar a qualidade do sinal EOG e realizar análises automáticas do potencial evocado. O sistema foi desenvolvido usando o ambiente de programação gráfica NI LABVIEW. Assim, é possível inferir que foram realizados experimentos para testar a funcionalidade e eficácia da solução proposta, embora os detalhes específicos desses experimentos não

sejam fornecidos.

3.3.6 PEANUTS

Iijima, Fujita e Konno (2016) apresentam uma solução inovadora para solucionar o desafio da virada de página em uma orquestra de vento. O sistema proposto, chamado PEANUTS, é um aplicativo (software) de partitura musical eletrônica que utiliza um algoritmo inteligente para designar a pessoa responsável pela virada de página durante a execução musical. Esse sistema leva em consideração o programa do concerto, distribuindo a carga de trabalho de forma equilibrada entre os músicos participantes.

Em resumo, cada músico possui um *tablet* com o aplicativo PEANUTS instalado. Durante a performance, apenas um músico no centro do grupo é responsável por realizar manualmente a virada de página em seu *tablet*. Assim que essa ação é executada, de forma sincronizada, todos os outros músicos visualizam automaticamente a nova página correspondente em seus respectivos *tablets*.

Além de resolver o desafio da virada de página, o estudo destaca outras vantagens proporcionadas pela solução PEANUTS. Entre elas, destacam-se a redução da carga de trabalho sobre os músicos, a possibilidade de reutilização de partituras em papel e a capacidade de adaptação a diferentes programas de concerto. No entanto, o texto não menciona desvantagens específicas relacionadas ao sistema.

Para avaliar a eficácia do sistema, foram conduzidos quatro experimentos de avaliação, além de um experimento de campo, com o objetivo de verificar a redução da carga de trabalho dos músicos ao utilizar o sistema PEANUTS. Embora o texto não mencione explicitamente quais instrumentos musicais são suportados pela solução proposta, é mencionado que o sistema PEANUTS é adequado para ser utilizado em uma orquestra de vento. Isso sugere que é compatível com instrumentos de sopro, como flauta, clarinete, trompete, trombone, entre outros.

3.3.7 Rede Neural sem Peso

Souza, Franca e Lima (2015) propõem uma solução baseada em reconhecimento sonoro, utilizando modelos simples para treinamento e classificação. Essa solução permite acompanhar em tempo real todos os pontos possíveis da música, reconhecendo dinamicamente a parte que está sendo reproduzida, mesmo em casos de reinício ou saltos na música.

Essa abordagem oferece a capacidade de acompanhar a música em tempo real e identificar precisamente a parte específica que está sendo tocada. A rapidez e a precisão são alcançadas graças aos modelos adotados e à aplicação mínima de pré-processamento.

Os experimentos realizados revelaram que as músicas mais desafiadoras são aquelas com características peculiares no fluxo musical, como repetições ou silêncios. No entanto, é possível superar essas limitações com extensões, como a detecção de silêncio, e ao aplicar

automaticamente a etapa de corte, o que resulta em sincronizações mais precisas e reduz a distância atualmente utilizada para considerar uma classificação correta.

O processo de treinamento e classificação é simples, envolvendo etapas de pré-processamento e correções nos modelos. Isso permite tempos de processamento rápidos, adequados para aplicações em tempo real. A complexidade da classificação aumenta linearmente com o número de quadros no sinal de treinamento. É importante ressaltar que o estudo não especifica claramente os instrumentos musicais suportados e reconhecidos pela solução, nem se trata de um software ou hardware específico.

Embora seja uma abordagem promissora, é importante destacar que pode enfrentar desafios em músicas com características específicas, e sua validade em domínios com comprimentos de sinal maiores ou com requisitos críticos de tempo precisa ser investigada em pesquisas futuras. São necessários estudos adicionais para explorar seu potencial em diferentes problemas e aplicações do mundo real.

3.3.8 Virada de Página Digital para Partituras em *Tablet PC*

Kosakaya et al. (2005) apresentam um software de computador instalado em um *Tablet PC* (um Hitachi FLORA-ie 55 mi com um processador Crusoe de 400 MHz da Transmeta executando o sistema operacional Midori Linux), definindo-se como: “um esquema de virada de página baseado em atrasos de tempo e taxas variáveis de atualização da página que utiliza um método de estimativa baseado em análise de olhar”.

Segundo o autor, além da virada de página, o sistema também possui outras vantagens, tais como: “(1) Vários esquemas de virada de página envolvendo o uso de um pedal, interruptor manual ou interruptor de toque; (2) Suporte para escrita, armazenamento e leitura de partituras; (3) Uma tela retroiluminada que permite apresentações no escuro; (4) Um esquema de virada de página baseado em atrasos de tempo e taxas variáveis de atualização da página; (5) Gerenciamento mais fácil do conteúdo das partituras; (6) A capacidade de enviar comandos de virada de página e comentários do maestro para vários músicos ao mesmo tempo; (7) Um esquema para dividir o conteúdo das partituras (ou seja, converter uma partitura completa em partes)”.

As desvantagens não são descritas no estudo, mas como a solução foi lançada em 2005, pode estar desatualizada em comparação com as novas tecnologias que temos hoje. Um teste foi realizado com voluntários da Orquestra Sinfônica Hitachi, durante um concerto em outubro de 2001, composto por piano, violoncelo e violino.

3.4 Resultados

Agora, com todos os dados extraídos e todas as análises concluídas, é finalmente possível responder às questões de pesquisa que foram formuladas durante a etapa de planejamento, descritas na Seção 1.4. A análise dos trabalhos aceitos revela que existem

diversas soluções inovadoras para o problema da virada de página em partituras musicais utilizando tecnologia. Cada estudo apresenta abordagens diferentes, tanto em relação ao uso da tecnologia quanto à aplicação da solução. A seguir, será feita uma discussão dos resultados com base nas questões de pesquisa.

QP1. Quais são as soluções apresentadas?

Foram identificadas várias soluções propostas para a virada de página em partituras musicais. Os estudos analisados apresentam abordagens como reconhecimento sonoro, rastreamento ocular, rolagem automática adaptativa, pontuação eletrônica baseada em EOG e algoritmos inteligentes para designar a pessoa responsável pela virada de página. Cada solução utiliza diferentes tecnologias e métodos para alcançar o objetivo de facilitar a navegação nas partituras durante a execução musical.

QP2. Quais são as principais vantagens e desvantagens da solução proposta?

As soluções propostas oferecem diversos benefícios e vantagens. Algumas delas incluem a eliminação da interrupção na execução da música, permitindo que o músico continue tocando sem parar para virar a página; redução do tempo gasto na navegação das viradas de página; adaptação da velocidade de rolagem da partitura de acordo com o ritmo do músico; visualização conveniente da pontuação durante a performance musical; distribuição equilibrada da carga de trabalho entre os músicos; e suporte para edição e armazenamento de partituras. Esses benefícios contribuem para melhorar a experiência do músico, facilitar o aprendizado musical e proporcionar maior comodidade durante a execução de peças musicais.

Embora as soluções propostas apresentem benefícios significativos, também há algumas limitações e desvantagens a serem consideradas. Algumas delas incluem a redução da precisão em situações de sons simultâneos; a remoção do senso de controle do músico sobre as viradas de página; acionamentos acidentais de virada de página em soluções com rastreamento ocular; dependência de dispositivos eletrônicos que podem apresentar problemas técnicos; limitação de aplicabilidade a instrumentos musicais específicos; curva de aprendizado necessária para utilizar as funcionalidades completas das soluções; e restrições em relação aos tipos de partituras suportadas.

QP3. Quais são os instrumentos musicais suportados pela solução proposta?

Os estudos mencionados propõem várias soluções relacionadas a instrumentos musicais, mas nem todos especificam explicitamente os instrumentos suportados. No entanto, com base nas informações fornecidas, é possível inferir os instrumentos compatíveis com cada solução:

- **Pianos:** Chou et al. (2018) descrevem um aplicativo de reconhecimento de sons testado com pianistas, o que implica suporte para esse instrumento. Além

disso, o estudo 2075 menciona o teste da solução de achatamento de partitura e virada de página com pianistas;

- **Violinos:** Chou et al. (2018) e Bonnici, Cristina e Camilleri (2017) mencionam a participação de violinistas em seus testes, sugerindo que as soluções propostas são compatíveis com esse instrumento;
- **Flautas:** Chou et al. (2018) envolveram flautistas em seu teste, indicando que o aplicativo de reconhecimento de sons é compatível com flautas;
- **Eufônio:** Bonnici, Cristina e Camilleri (2017) mencionam o teste da solução de achatamento de partitura e virada de página com eufônios, o que indica suporte para esse instrumento específico;
- **Shamisen:** Hamanaka, Sakamoto e Igarashi (2014) apresentam o Aibiki, uma solução de rolagem automática adaptativa para a partitura musical do *shamisen*, um instrumento de cordas japonês. Portanto, o Aibiki é projetado especificamente para o *shamisen*;
- **Instrumentos de sopro:** O estudo Iijima, Fujita e Konno (2016) propõe o sistema PEANUTS, um aplicativo de partitura eletrônica para orquestra de vento, sugerindo suporte para instrumentos de sopro, como flauta, clarinete, trompete, trombone e outros presentes em uma orquestra de vento.

Em resumo, os estudos mencionados abrangem uma variedade de instrumentos musicais, como piano, violino, flauta, eufônio, *shamisen* e instrumentos de sopro. Essas soluções são projetadas para auxiliar músicos que tocam esses instrumentos específicos em diferentes aspectos, desde reconhecimento de sons até aprimoramento da experiência de leitura de partituras.

QP4. Quais são os dispositivos ou mecanismos usados pela solução proposta?

Os dispositivos ou mecanismos usados pelas soluções propostas são os seguintes:

- Aplicativo com reconhecimento sonoro (CHOU et al., 2018): O dispositivo utilizado é um iPad Pro com o aplicativo desenvolvido em Swift, que utiliza o reconhecimento de sons para identificar o compasso em que a música está sendo tocada e virar automaticamente a página da partitura;
- Achatamento da partitura integrado ao rastreamento ocular (BONNICI; CRISTINA; CAMILLERI, 2017): O dispositivo utilizado é o SMI RED500, óculos de rastreamento ocular, que mapeiam e rastreiam o movimento dos olhos para identificar o ponto específico da partitura em que o músico olha e virar a página automaticamente;

- Aibiki (HAMANAKA; SAKAMOTO; IGARASHI, 2014): O dispositivo utilizado é um *tablet* ou dispositivo similar com o software Aibiki instalado, conectado a uma câmera USB posicionada para capturar a imagem do *shamisen* e dos dedos do músico. O sistema utiliza tecnologias como realidade aumentada (AR) para ajustar automaticamente a velocidade de rolagem da partitura de acordo com o ritmo do músico;
- Eye Music (JU; CHALON; DERRODE, 2019): O dispositivo utilizado são os óculos de rastreamento ocular *Eye tracking Glasses 2 Wireless*, produzidos pela SMI. Esses óculos permitem que o usuário tenha um retorno sonoro ao olhar para um ponto específico desejado na partitura, ajudando no aprendizado musical;
- ZigBee (SUNG; CHEN; CHANG, 2013): O dispositivo utilizado é um módulo de interface de hardware FPGA e um sistema de medição fisiológica para rastreamento dos movimentos dos olhos, como movimentos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita e em sentido horário/anti-horário, além de piscadas. O sinal EOG (eletro-oculograma) é processado em tempo real e transmitido por um módulo sem fio ZigBee;
- PEANUTS (IIJIMA; FUJITA; KONNO, 2016): O dispositivo utilizado é um *tablet* com o aplicativo PEANUTS instalado. Durante a performance musical, apenas um músico no centro do grupo é responsável por realizar manualmente a virada de página em seu *tablet*, e as outras páginas são sincronizadas automaticamente nos *tablets* dos demais músicos;
- Rede Neural sem Peso (SOUZA; FRANCA; LIMA, 2015): Não são especificados dispositivos específicos, mas a solução proposta utiliza modelos simples para treinamento e classificação de sons acústicos, permitindo acompanhar a música em tempo real e identificar a parte específica que está sendo tocada.

É importante observar que alguns estudos não mencionam explicitamente as vantagens ou os instrumentos musicais suportados pelos dispositivos ou mecanismos utilizados em suas soluções. Além disso, alguns estudos mencionam que as soluções propostas podem enfrentar limitações em certos cenários ou exigir ajustes adicionais para melhorar seu desempenho.

Em conclusão, os resultados obtidos nesta análise revelam uma variedade de soluções inovadoras para o problema da virada de página em partituras musicais utilizando tecnologia. Cada solução apresenta abordagens diferentes, desde reconhecimento sonoro e rastreamento ocular até rolagem automática adaptativa e algoritmos inteligentes. Essas soluções oferecem benefícios significativos, como eliminação da interrupção na execução da música, redução do tempo gasto na navegação das viradas de página e adaptação da velocidade de rolagem da partitura de acordo com o ritmo do músico.

No entanto, também é importante considerar as desvantagens e limitações dessas soluções. Algumas delas incluem a redução da precisão em situações de sons simultâneos, a remoção do senso de controle do músico sobre as viradas de página e a dependência de dispositivos eletrônicos que podem apresentar problemas técnicos. Além disso, cada solução pode ter restrições em relação aos instrumentos musicais suportados e às características das partituras.

Além disso, os resultados obtidos nesta análise têm relevância significativa para o desenvolvimento da solução proposta neste artigo. Ao compreender as diferentes abordagens e tecnologias utilizadas por outros estudos, é possível embasar e aprimorar a solução proposta, considerando as vantagens e desvantagens identificadas. Esses resultados servem como uma fonte de inspiração e direcionamento, fornecendo *insights* valiosos sobre as melhores práticas, limitações a serem consideradas e possíveis melhorias a serem implementadas.

Portanto, os resultados desta análise são essenciais para o avanço da solução proposta neste artigo, fornecendo subsídios importantes para o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da solução. Ao utilizar esses resultados como base, é possível otimizar a solução proposta, levando em conta as melhores práticas e as lições aprendidas a partir das experiências anteriores. Essa abordagem fundamentada em dados contribui para a robustez e eficácia da solução, aumentando suas chances de sucesso e impacto positivo no contexto musical em questão.

4 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Este capítulo apresenta o desenvolvimento de uma solução para o desafio enfrentado pelos músicos na interação com partituras digitais. O problema em questão diz respeito à dificuldade de manuseio das partituras durante a execução musical, devido à necessidade de utilizar as duas mãos para tocar o instrumento. Essa limitação impede que os músicos possam virar as páginas das partituras de forma fluida, resultando em interrupções indesejadas na execução musical.

O objetivo deste trabalho é propor uma abordagem alternativa para solucionar esse problema, permitindo que os músicos interajam com as partituras digitais sem interromper a execução do instrumento. Por meio do desenvolvimento de um sistema de sincronização de partituras em tempo real, pretende-se criar uma experiência mais intuitiva e fluente na execução musical, proporcionando uma solução viável e eficaz para os desafios enfrentados.

4.1 Desafios na implementação de abordagens de reconhecimento visual

Inicialmente, o objetivo deste projeto era desenvolver um virador de página automático baseado no rastreamento ocular, conforme mencionado em trabalhos relacionados. No entanto, ao enfrentar desafios técnicos durante a implementação dos algoritmos, foi necessário buscar uma abordagem alternativa que oferecesse uma solução viável para a questão da troca de páginas sem interrupções.

Durante os testes dos algoritmos de rastreamento ocular em um ambiente real, mesmo com o suporte de um computador de alto desempenho, foram identificadas dificuldades em executar o algoritmo de forma satisfatória. Problemas de desempenho e atrasos na resposta do sistema comprometeram o desenvolvimento da solução inicialmente proposta. Diante dessa situação, uma abordagem alternativa se fez necessária para garantir a continuidade da execução musical, evitando interrupções indesejadas.

Além disso, foram identificados outros desafios relevantes. Em ambientes de apresentações musicais, como concertos e recitais, é comum lidar com problemas de iluminação reduzida. A detecção precisa do movimento ocular requer uma iluminação adequada para capturar com precisão os movimentos dos olhos. No entanto, em locais com pouca luz, como palcos ou salas de concerto, a qualidade do rastreamento ocular pode ser comprometida, resultando em imprecisões ou falhas na detecção dos movimentos oculares dos músicos.

No que diz respeito às câmeras embutidas em *tablets* e *e-readers*, é importante destacar que essas câmeras geralmente não possuem a mesma qualidade e desempenho das câmeras profissionais ou especializadas em rastreamento ocular. Elas podem apresentar limitações em termos de resolução, taxa de quadros por segundo e capacidade de captura em condições de baixa luminosidade. Essas limitações podem afetar a precisão e a confiabilidade do rastreamento ocular, especialmente em situações desafiadoras, como apresentações ao vivo com pouca luz. É importante frisar que a criação e desenvolvimento

de dispositivos especializados ainda é um desafio, conforme Sung, Chen e Chang (2013) descreve em seu estudo, e que o desempenho e precisão podem ainda não ser satisfatórios, em conformidade com que Bonnici, Cristina e Camilleri (2017) também observou.

Além disso, a dependência da câmera do dispositivo para o rastreamento ocular pode impor restrições adicionais. Durante a execução musical, o músico pode precisar posicionar o dispositivo em um ângulo específico para visualizar a partitura adequadamente. No entanto, esse posicionamento pode impactar a captura da câmera e interferir no rastreamento ocular, comprometendo sua precisão.

Outro aspecto a ser considerado é a duração da bateria. Músicos que utilizam partituras digitais durante apresentações longas podem enfrentar problemas com a vida útil da bateria dos dispositivos de rastreamento ocular, especialmente se não houver fácil acesso a fontes de alimentação ou carregadores.

Além disso, o uso do rastreamento ocular para virar as páginas requer treinamento e adaptação por parte dos músicos. A adoção de uma nova tecnologia exige um período de aprendizado e adaptação, o que pode demandar tempo e esforço. Alguns músicos podem encontrar dificuldades em se acostumar com a nova forma de interação com as partituras, gerando resistência ou desconforto inicialmente.

Bonnici, Cristina e Camilleri (2017) corrobora, descrevendo que a modalidade remove o senso de controle que o pianista tem sobre as viradas de página, além de ocorrerem acionamentos acidentais de virada de página durante os testes.

4.2 Desafios na implementação de abordagens de reconhecimento sonoros

Semelhante a abordagem de reconhecimento visual, a abordagem de reconhecimento sonoro também apresentou vários desafios relevantes à sua implementação, principalmente quando se leva em consideração o contexto e o possível local de uso da solução que será apresentada nesse trabalho.

No estudo desenvolvido por Chou et al. (2018), fica evidente que a solução proposta cumpriu seu papel ao abordar a questão da virada de página em partituras musicais. No entanto, essa abordagem também trouxe à tona vários desafios que precisam ser considerados.

Um dos principais desafios está relacionado à precisão em sons simultâneos. O reconhecimento de múltiplos sons e a identificação correta do compasso podem se tornar desafiadores quando vários instrumentos estão sendo tocados simultaneamente. Estudos, como o descrito em Chou et al. (2018), apontam essa limitação como um obstáculo a ser superado.

Outra dificuldade está em lidar com execuções em diferentes tempos. O sistema mencionado no estudo não é capaz de lidar adequadamente com mudanças de andamento ou ritmo durante a execução musical. Isso pode ser problemático para músicas que possuem variações temporais, exigindo uma adaptação e aprimoramento da abordagem.

Ruídos e interferências representam um desafio significativo nesse tipo de implementação. Durante uma apresentação musical, é comum haver ruídos e interferências sonoras provenientes de várias fontes, como o público, outros músicos e o ambiente em si. Esses ruídos podem afetar a precisão do reconhecimento sonoro e comprometer a virada de página automática, exigindo técnicas avançadas de filtragem e processamento de áudio para lidar com essas interferências.

Além disso, a generalização para diferentes instrumentos é uma consideração importante. O estudo mencionado envolveu pianistas, violinistas e flautistas, mas é necessário garantir que a abordagem de reconhecimento sonoro seja capaz de se adaptar a uma variedade de instrumentos musicais. Cada instrumento possui características sonoras distintas, e o sistema deve ser capaz de reconhecer e se ajustar a essas características para garantir a precisão na identificação do compasso e na virada de página.

4.3 Sincronização de partituras: uma abordagem alternativa

Diante do desafio de interrupções na execução musical causadas pela troca de páginas das partituras digitais e do desafio das implementações das abordagens discutidas na seção 4.1 e na seção 4.2, este trabalho propõe uma abordagem alternativa para solucionar esse problema. A ideia central é desenvolver um leitor de partituras com sincronização em tempo real entre todos os músicos, permitindo que eles visualizem e acompanhem a execução musical sem a necessidade de interromper o fluxo da música.

O leitor de partituras com sincronização em tempo real funcionará através da coordenação entre a partitura do maestro e as partituras individuais dos músicos. Uma barra de progresso será exibida na interface do leitor, indicando a posição atual na partitura durante a performance. Dessa forma, os músicos poderão acompanhar a barra de progresso e manter-se sincronizados, eliminando a necessidade de interrupções para virar as páginas.

4.3.1 Benefícios da abordagem

A implementação do leitor de partituras com sincronização em tempo real trará diversos benefícios para os músicos e a execução musical, tais como:

1. **Execução musical contínua:** A sincronização das partituras permitirá que os músicos visualizem a posição atual na partitura em tempo real, sem a necessidade de interromper a execução para virar as páginas. Isso resultará em uma execução musical mais fluente e consistente, preservando a continuidade das frases musicais;
2. **Maior concentração e precisão:** Ao eliminar as interrupções causadas pela troca de páginas, os músicos poderão manter-se mais concentrados na execução musical e se orientar melhor na partitura, evitando erros e interpretações inconsistentes. Os

resultados do estudo de Iijima, Fujita e Konno (2016) mostraram que a carga de trabalho dos músicos é reduzida pelo menos em 79%;

3. **Referência visual facilitada:** A barra de progresso em tempo real fornecerá uma referência visual precisa para os músicos acompanharem a execução musical. Isso facilitará a sincronização entre os músicos, garantindo uma interpretação coesa e harmoniosa;
4. **Facilidade na navegação pela partitura:** A navegação intuitiva na partitura permitirá que os músicos acessem facilmente trechos específicos da música, seja para prática, estudo individual ou adaptação durante a performance;
5. **Menor dependência de dispositivos específicos:** Ao contrário do rastreamento ocular, que requer câmeras e dispositivos eletrônicos especializados, a sincronização de partituras em tempo real pode ser implementada em uma variedade de dispositivos, como *tablets*, *e-readers* ou *laptops*, reduzindo a dependência de hardware específico.

Essas vantagens destacam a eficácia e a praticidade da abordagem de sincronização de partituras em tempo real, tornando-a uma solução atraente para aprimorar a experiência musical e superar os desafios encontrados com outras abordagens.

4.3.2 Desvantagens da abordagem

Embora a abordagem do leitor de partituras com sincronização embutida em tempo real ofereça benefícios significativos, também apresenta algumas desvantagens. São elas:

1. Dependência de dispositivos eletrônicos: O leitor de partituras com sincronização em tempo real requer o uso de dispositivos eletrônicos, como *tablets*, *smartphones* ou computadores, para exibir as partituras e a barra de progresso. Isso implica que os músicos precisam ter acesso a esses dispositivos e podem estar sujeitos a problemas técnicos, como falhas de bateria, falhas de software ou problemas de conectividade.
2. Curva de aprendizado: A utilização de um novo sistema de leitura de partituras pode exigir um período de adaptação e aprendizado por parte dos músicos. Eles precisarão se familiarizar com a interface do leitor, aprender a carregar as partituras digitais corretamente e se acostumar com a navegação e interação na tela, o que pode demandar tempo e esforço adicional.
3. Interrupções causadas por falhas técnicas: Embora se espere que o leitor de partituras funcione corretamente, sempre existe a possibilidade de ocorrerem falhas técnicas, como travamentos ou lentidão no sistema. Essas falhas podem interromper a sincronização da música, causando confusão e possíveis desvios na execução musical.

4. Vulnerabilidade a problemas de energia: Em casos de falta de energia ou falhas no fornecimento elétrico, os dispositivos eletrônicos utilizados para o leitor de partituras podem ficar inoperantes, prejudicando a execução musical. Isso pode ser mitigado com o uso de fontes de energia alternativas, como baterias externas, mas ainda representa um risco a ser considerado.

4.3.3 Mais um item na lista de desvantagens

Durante o desenvolvimento deste trabalho, foi solicitada a opinião de um maestro especializado para avaliar a solução proposta. Com base nos protótipos apresentados, o maestro compartilhou suas percepções em relação à abordagem, considerando dois tipos de concertos: aqueles seguidos pelo metrônomo e aqueles seguidos pelo “braço do maestro”.

Para o primeiro tipo de concerto, onde a música é seguida pelo metrônomo, o maestro expressou sua satisfação com a ferramenta. A execução musical contínua, possibilitada pela sincronização das partituras, permite que os músicos acompanhem a posição atual na partitura em tempo real, sem interrupções para virar páginas. Isso resulta em uma execução mais fluente e consistente, preservando a continuidade das frases musicais. Além disso, a referência visual proporcionada pela barra de progresso em tempo real facilita a sincronização entre os músicos, garantindo uma interpretação coesa e harmoniosa.

No entanto, o maestro levantou preocupações em relação ao segundo tipo de concerto, onde a música é seguida pelo “braço do maestro”. Ele destacou a possibilidade de haver dessincronização e engessamento da música. É importante mencionar que o maestro considera o gestual e as nuances expressivas do “braço do maestro” como elementos fundamentais na condução da interpretação musical. A dependência exclusiva da leitura da partitura no dispositivo eletrônico pode limitar a flexibilidade e a comunicação entre o maestro e os músicos, potencialmente comprometendo a expressividade e a espontaneidade da performance.

Diante desse *feedback*, é necessário ponderar a utilização do leitor de partituras com sincronização em tempo real no contexto de concertos seguidos pelo “braço do maestro”. Embora essa abordagem possa oferecer benefícios em termos de continuidade da execução musical, é importante considerar a possibilidade de perda de interação e expressividade entre o maestro e os músicos.

Para a leitura na íntegra da transcrição do áudio contendo o *feedback* da solução, veja o Apêndice A. O áudio foi transcrito com ajuda da ferramenta Transkriptor¹.

4.3.4 Análise dos benefícios *versus* desvantagens da abordagem

Após analisar os benefícios e desvantagens da abordagem do leitor de partituras com sincronização em tempo real, é possível perceber que essa solução apresenta vantagens

¹ <https://app.transkriptor.com/>

significativas para os músicos e a execução musical, especialmente em concertos seguidos de metrônomo.

Por um lado, a execução musical contínua, possibilitada pela sincronização das partituras, permite que os músicos acompanhem a posição atual na partitura em tempo real, sem interrupções para virar páginas. Isso resulta em uma execução mais fluente e consistente, preservando a continuidade das frases musicais. Além disso, a referência visual proporcionada pela barra de progresso em tempo real facilita a sincronização entre os músicos, garantindo uma interpretação coesa e harmoniosa. A navegação intuitiva na partitura também oferece facilidade para acessar trechos específicos da música, seja para prática, estudo individual ou adaptação durante a performance. Adicionalmente, ao contrário de outras abordagens, essa solução não demanda dispositivos especializados, reduzindo a dependência de hardware específico.

No entanto, é importante considerar as desvantagens dessa abordagem, especialmente em concertos seguidos pelo “braço do maestro”. A dependência estrita da barra de progresso visual pode limitar a flexibilidade e espontaneidade da performance, pois os músicos podem se concentrar excessivamente na sincronização com a partitura digital, em detrimento da resposta às nuances interpretativas do maestro. Nesse contexto, a abordagem do leitor de partituras com sincronização em tempo real pode resultar em dessincronização e engessamento da música, prejudicando a expressão artística e a interação entre os músicos e o maestro.

Apesar das desvantagens mencionadas, a decisão de utilizar essa abordagem dependerá do tipo de concerto e das preferências do maestro. Em concertos seguidos de metrônomo, a sincronização em tempo real poderá proporcionar benefícios significativos para os músicos, resultando em uma execução mais fluente e consistente. No entanto, em concertos seguidos pelo “braço do maestro”, é importante considerar a possibilidade de dessincronização e engessamento da música devido à dependência estrita da barra de progresso visual. Nesses casos, o maestro pode optar por abordagens alternativas que permitam maior liberdade interpretativa e interação com os músicos.

4.3.5 Funcionalidades do leitor de partituras

O leitor de partituras proposto será desenvolvido com as seguintes funcionalidades principais:

1. **Carregamento de partituras digitais:** Os músicos poderão carregar suas partituras digitais no formato apropriado, facilitando a visualização e interação com o conteúdo musical.
2. **Sincronização entre maestro e músicos:** O leitor será capaz de sincronizar a partitura do maestro com as partituras individuais dos músicos, assegurando que todos estejam na mesma posição da música em tempo real.

3. **Barra de progresso em tempo real:** Uma barra de progresso será exibida na interface do leitor, mostrando a posição atual na partitura. Essa barra se moverá de acordo com o ritmo da música, fornecendo uma referência visual precisa para os músicos acompanharem a execução.
4. **Navegação intuitiva na partitura:** O leitor permitirá que os músicos naveguem pela partitura de forma intuitiva, possibilitando a busca por trechos específicos sem interromper a execução musical.

4.3.6 Requisitos funcionais e não-funcionais

Esta seção tem como objetivo apresentar os requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo de partituras com sincronização em tempo real. Os requisitos desempenham um papel crucial no desenvolvimento de software, estabelecendo as bases do projeto e definindo as funcionalidades e características necessárias para atender às demandas dos usuários.

Uma definição clara e precisa dos requisitos evita a falta de direção e a vaguidade durante o processo de desenvolvimento, permitindo que a equipe compreenda exatamente o que deve ser feito, quais funcionalidades implementar e quais metas e objetivos alcançar. Essa clareza reduz a possibilidade de retrabalho, erros e atrasos, aumentando a eficiência e a produtividade do projeto como um todo.

4.3.6.1 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são elementos-chave que definem as funcionalidades essenciais de um software, como no caso do aplicativo de partituras com sincronização em tempo real. Eles descrevem as ações e comportamentos que o sistema deve ser capaz de realizar para atender às necessidades dos usuários.

No contexto de um software, os requisitos funcionais desempenham um papel fundamental na definição do escopo do projeto e na determinação das funcionalidades que serão implementadas. Eles estabelecem as bases para o desenvolvimento do software, servindo como guia para os desenvolvedores durante o processo de design, implementação e teste. Os requisitos funcionais são:

RF1. Carregamento de partituras digitais: O sistema deve permitir o carregamento de partituras digitais no formato adequado para serem exibidas e interagidas pelos músicos. Isso inclui suporte a diferentes formatos de arquivo de partitura, como PDF, MusicXML ou outro formato popularmente utilizado na indústria musical;

RF2. Sincronização em tempo real: A aplicação deve sincronizar a partitura do maestro com as partituras individuais dos músicos em tempo real. Isso significa que as mudanças na posição da partitura feitas pelo maestro durante a performance

devem ser refletidas automaticamente nas partituras dos músicos. A sincronização em tempo real é essencial para garantir que todos os músicos estejam sempre na mesma posição da música durante a execução ;

- RF3. Barra de progresso em tempo real:** É necessário exibir uma barra de progresso em tempo real na interface do aplicativo, que indique a posição atual na partitura. Essa barra de progresso deve se mover de acordo com o ritmo da música, fornecendo uma referência visual precisa para os músicos acompanharem a execução. A barra de progresso deve ser atualizada continuamente e de forma precisa para refletir o andamento da música;
- RF4. Navegação intuitiva na partitura:** O sistema deve proporcionar uma navegação intuitiva na partitura, permitindo que os músicos busquem e visualizem trechos específicos da obra executado. Os músicos devem ser capazes de avançar ou retroceder na partitura de forma fluida e eficiente, sem comprometer a sincronização em tempo real da partitura.

Esses requisitos funcionais são essenciais para o bom funcionamento e efetividade do aplicativo de partituras com sincronização em tempo real, proporcionando uma experiência de execução musical mais fluente e sem interrupções.

4.3.6.2 Requisitos não-funcionais

Os requisitos não-funcionais são atributos e características do software que estão relacionados à sua qualidade, desempenho e usabilidade, mas não estão diretamente ligados às funcionalidades específicas do sistema. Esses requisitos são igualmente importantes, pois garantem que o software atenda a certos critérios de desempenho, confiabilidade, usabilidade, acessibilidade e outros aspectos importantes para os usuários. No contexto do aplicativo de partituras com sincronização em tempo real, os requisitos não funcionais são:

- RNF1. Usabilidade:** O aplicativo de partituras deve ser fácil de usar, com uma interface intuitiva e amigável aos músicos. Isso inclui a simplicidade na navegação e a clareza das informações apresentadas;
- RNF2. Desempenho:** O aplicativo de partituras deve responder de forma rápida e eficiente, sem atrasos significativos na atualização da posição da barra de progresso. O sistema deve ser capaz de acompanhar o ritmo da música em tempo real, proporcionando uma sincronização precisa;
- RNF3. Confiabilidade:** O aplicativo de partituras deve ser confiável e estável, evitando falhas ou erros durante a execução musical. É crucial que o sistema funcione de forma consistente e sem interrupções, garantindo uma performance livre de contratempos;

- RNF4. Portabilidade:** O aplicativo de partituras deve ser compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais utilizados pelos músicos. Isso permite que o sistema seja utilizado em uma variedade de plataformas, proporcionando flexibilidade e acessibilidade;
- RNF5. Compatibilidade:** O software deve suportar uma variedade de formatos de partituras digitais comuns, garantindo a interoperabilidade entre diferentes plataformas e softwares. Isso possibilita que os músicos utilizem suas partituras existentes, independentemente do formato utilizado.
- RNF6. Acessibilidade:** O software deve ser projetado levando em consideração as diretrizes de acessibilidade, garantindo que seja utilizável por pessoas com visão diminuída, auditivas ou motoras. Isso inclui opções para aumento de contraste e tamanho de fonte ajustáveis, fornecer *feedback* claro e legível, além de permitir a redução de animações, como nas barras de progresso e rolagens, efeitos de transparência e outros elementos visuais que possam ser distrativos ou prejudiciais à usabilidade para certas pessoas.

Os requisitos não funcionais são fundamentais para que o aplicativo seja eficiente, confiável e acessível aos músicos. Eles asseguram uma experiência de execução musical de alta qualidade, com uma interface amigável, resposta rápida, estabilidade, suporte a diferentes dispositivos e sistemas, compatibilidade com formatos de partituras e considerações de acessibilidade para diferentes tipos de músicos.

É importante ressaltar que o atendimento a esses requisitos funcionais e não funcionais é essencial para o sucesso do aplicativo de partituras com sincronização em tempo real, garantindo que o sistema seja capaz de suprir as necessidades dos músicos e aprimorar sua experiência durante a execução musical. Com base nesses requisitos, o próximo passo do projeto será a implementação e avaliação do aplicativo de partituras, a fim de verificar sua eficácia, usabilidade e desempenho, buscando aprimorar sua funcionalidade e garantir uma execução musical de qualidade.

4.3.7 Decisões de projeto

Nesta seção, são apresentadas as principais Decisões de Projeto (DP) relacionadas ao desenvolvimento do aplicativo de partituras digitais. Essas decisões têm como objetivo orientar o processo de desenvolvimento, levando em consideração aspectos como a escolha da plataforma, a experiência do usuário, a compatibilidade entre sistemas, a estabilidade e desempenho, a recuperação de falhas e a escalabilidade do aplicativo. As 08 (oito) decisões de projetos são relacionados abaixo:

- DP1. Desenvolvimento de um aplicativo móvel:** Inicialmente, desenvolver um aplicativo móvel em vez de um sistema web pela mobilidade e conveniência oferecidas

aos músicos, permitindo o acesso às partituras em qualquer lugar e momento, bem como na integração com recursos do dispositivo e experiência do usuário otimizada. Além disso, a distribuição facilitada por meio das lojas de aplicativos também contribui para a escolha dessa abordagem. No entanto, a possibilidade de desenvolver uma versão web no futuro não é descartada, visando uma abordagem híbrida ou complementar para atender às necessidades dos músicos de forma abrangente;

- DP2. Utilização do *framework* Flutter:** Desenvolver o aplicativo em Flutter visando aproveitar as vantagens da abordagem multiplataforma, permitindo que o aplicativo seja executado em sistemas operacionais como iOS, iPadOS, Android, Windows e macOS. Isso resulta em economia de tempo e esforço no desenvolvimento, consistência de interface em diferentes plataformas, alta performance, acesso a recursos nativos e suporte da comunidade. Essa escolha amplia o alcance do aplicativo e oferece uma experiência de qualidade aos usuários em diversas plataformas, além de cumprir com o RNF4;
- DP3. Adoção de formato de arquivo padronizado:** Utilizar um formato de arquivo de partitura digital amplamente suportado, como o formato MIDI ou MusicXML. Essa decisão de projeto visa garantir a compatibilidade entre diferentes plataformas e softwares de música. Esses formatos padronizados são amplamente utilizados na indústria musical e permitem que os músicos utilizem suas partituras existentes, independentemente do software ou plataforma em que estejam. Essa escolha promove a interoperabilidade, oferece flexibilidade aos usuários e evita preocupações com incompatibilidades, facilitando o uso do aplicativo de partituras em diversos contextos;
- DP4. Ênfase na interface intuitiva:** Priorizar a interface do aplicativo de partituras com sincronização em tempo real é uma decisão de projeto que visa garantir uma experiência intuitiva e de fácil uso para os músicos. A interface será projetada de forma clara e concisa, seguindo princípios de usabilidade, como disposição lógica dos elementos, uso de ícones descritivos e *feedback* visual. Isso permitirá que os músicos visualizem e interajam com as partituras de maneira eficiente, acompanhando a posição atual na partitura e a barra de progresso em tempo real. Essa abordagem busca proporcionar uma execução musical fluida e satisfatória aos usuários do aplicativo;
- DP5. Visualização contínua das partituras:** Em vez de utilizar a mudança de página convencional, a decisão de projeto é implementar um formato de visualização contínua das partituras, em que elas são dispostas verticalmente ou horizontalmente. Isso permitirá aos músicos e ao maestro visualizar a frase musical atual e a próxima sem interrupções, facilitando a compreensão e acompanhamento da música. Essa

abordagem promove uma transição suave entre as frases, contribuindo para uma execução musical fluente e preservando a continuidade das frases musicais;

DP6. Testes abrangentes de desempenho e estabilidade: Realizar testes abrangentes de desempenho e estabilidade do aplicativo é uma medida importante para assegurar sua capacidade de lidar com a sincronização em tempo real, evitando atrasos significativos na atualização da posição da barra de progresso. Esses testes permitirão identificar possíveis gargalos ou falhas no sistema, garantindo que o aplicativo funcione de forma eficiente e estável durante a execução musical. Através dessa abordagem, será possível otimizar o desempenho do aplicativo e garantir uma experiência de uso livre de interrupções para os músicos;

DP7. Mecanismos de recuperação de falhas técnicas: Implementar mecanismos de recuperação de falhas técnicas é fundamental para garantir a robustez do aplicativo. Serão desenvolvidos recursos que permitam ao aplicativo reconectar automaticamente em caso de perda de conexão ou falhas temporárias no dispositivo. Isso proporcionará uma experiência contínua aos músicos, evitando interrupções indesejadas durante a execução musical. Ao detectar falhas, o aplicativo será capaz de agir proativamente, restabelecendo a conexão e retomando a sincronização em tempo real. Essa abordagem aumentará a confiabilidade do aplicativo, minimizando potenciais contratempos e garantindo que os músicos possam contar com o sistema durante suas performances;

DP8. Projeto modular e escalável: Projetar o aplicativo de forma modular e escalável é crucial para facilitar futuras atualizações e melhorias. Serão adotadas práticas de desenvolvimento que permitam a separação de componentes em módulos independentes, tornando o código mais organizado e facilitando a manutenção. Além disso, a arquitetura será flexível o suficiente para permitir a adição de novas funcionalidades e o suporte a outros formatos de partitura digital no futuro, sem impactar negativamente o funcionamento existente. Essa abordagem garante a longevidade do aplicativo, possibilitando a evolução contínua de acordo com as necessidades e demandas dos músicos e do mercado.

Ao analisar as decisões de projeto apresentadas, fica evidente o cuidado e a atenção dedicados ao desenvolvimento do aplicativo de partituras digitais. Cada decisão foi tomada levando em consideração os benefícios que traria para os músicos, a compatibilidade entre plataformas, a experiência do usuário e a capacidade de adaptação às necessidades futuras. A combinação dessas decisões contribuirá para a criação de um aplicativo robusto, intuitivo e escalável.

4.3.8 Prototipação

Levando em consideração todos os requisitos, tanto funcionais quanto não funcionais (conforme descrito na subseção 4.3.6), e as decisões de projeto (discutidas na subseção 4.3.7), deu-se início à fase de prototipação do software. Para essa etapa, foi escolhida a ferramenta Figma², levando em conta a afinidade e familiaridade do autor com a ferramenta, as necessidades do projeto e os recursos disponíveis no momento.

No processo de prototipação, foram desenvolvidas quatro páginas que representam o fluxo principal do aplicativo. Essas páginas são:

- Página de login (Figura 5): Essa página permite que os usuários façam login em suas contas para acessar o aplicativo. Além disso, inclui um botão “Entrar em uma sessão em andamento” para permitir que usuários não cadastrados ou músicos convidados entrem rapidamente em uma sessão em andamento;
- Tela inicial (Figura 6): Após o login bem-sucedido, os usuários são direcionados para a tela inicial, onde podem encontrar sessões em andamento, visualizar o acervo e navegar para outras partes do aplicativo. Essa decisão de projeto (DP8) permite a adição de novas funcionalidades sem afetar o fluxo principal do aplicativo;
- Visualização da partitura para músico (Figura 7): Essa página apresenta uma versão da partitura otimizada para a visualização do músico. Inclui informações úteis, como o compasso atual da música, o título da obra e elementos de indicação de sincronização, como realces de notas e uma barra de progresso (requisitos RF2, RF3 e RF4). Optou-se por remover elementos que pudessem distrair o músico, seguindo o requisito não funcional RNF1. Além disso, implementou-se a rolagem contínua, conforme definido na decisão de projeto DP5, sem quebras de páginas;
- Visualização da partitura para maestro (Figura 8): Essa página exibe uma versão da partitura projetada para atender às necessidades do maestro. Inclui recursos úteis para a regência, além de controle de reprodução da partitura. Assim como na visualização do músico, também adotou-se a rolagem contínua (DP5 e RNF1), contribuindo para a usabilidade e manipulação da grade musical;

Essas quatro páginas foram criadas com o objetivo de demonstrar o fluxo principal do aplicativo, oferecendo uma visão geral das diferentes visualizações da partitura para músicos e maestros. No entanto, é importante destacar que os resultados dessas prototipações podem não ser representativos do produto final. Durante o desenvolvimento, é comum que ocorram ajustes, melhorias e refinamentos com base no *feedback* dos usuários, restrições técnicas e outras considerações. Portanto, as versões finais do aplicativo podem apresentar diferenças em relação ao protótipo inicial.

² <https://www.figma.com>

Figura 5 – Prototipação da tela de login. Fonte: Autor.

Figura 6 – Prototipação da tela inicial. Fonte: Autor.

5:54 PM Mon Mar 22 📶 100% 🔋

← Voltar ao início ● Symphony No. 1 in C Major Compasso 14 de 29 ▾

Johann Sebastian BACH

The image shows a mobile application interface for viewing a musical score. At the top, the status bar shows the time as 5:54 PM on Monday, March 22, and a battery level of 100%. Below the status bar, there are navigation options: a back arrow labeled 'Voltar ao início', the title 'Symphony No. 1 in C Major' with a green dot, and a dropdown menu showing 'Compasso 14 de 29'. The main content area displays the musical score for Johann Sebastian Bach's Symphony No. 1 in C Major. The score is written in bass clef with a key signature of one flat (B-flat). The first four staves are faded. The fifth staff, starting at measure 14, is highlighted with a blue border and a blue vertical bar at the beginning of the first measure. The score continues with staves 17, 20, 23, 26, and 29. The interface includes a dashed vertical line on the left side and a horizontal line at the bottom.

Figura 7 – Prototipação da tela de leitura na visão do músico. Fonte: Autor.

Figura 8 – Prototipação da tela de leitura na visão do maestro. Fonte: Autor.

4.3.9 Soluções semelhantes

Entre todas as soluções semelhantes e concorrentes analisadas, o PEANUTS, proposto por Iijima, Fujita e Konno (2016), é o que mais se assemelha à solução proposta por este estudo em questão. Ambos abordam o desafio da sincronização durante a execução musical, buscando facilitar a transição entre as páginas e melhorar a experiência dos músicos.

A principal diferença entre o PEANUTS e a solução em desenvolvimento reside na forma como a sincronização é alcançada. O PEANUTS é um aplicativo de partitura eletrônica com um algoritmo inteligente que atribui a responsabilidade da virada de página a um músico específico, garantindo que todos os outros músicos visualizem a nova página de forma sincronizada. Por outro lado, a solução em desenvolvimento se concentra na sincronização entre o maestro e os músicos, estabelecendo uma comunicação direta e em tempo real para garantir a coesão durante a execução musical.

Além do PEANUTS, existem outras soluções no mercado que abordam o problema de sincronização de partituras para facilitar a transição entre as páginas:

- **forScore**³: O forScore é um aplicativo amplamente utilizado por músicos que de-

³ Site do forScore: <https://www.forscore.co/>

sejam importar e gerenciar suas partituras digitais. Ele oferece recursos avançados de organização e visualização, tornando mais fácil encontrar e acessar as partituras desejadas. Uma de suas principais características é o recurso de virada de página automática baseado em tempo. Isso significa que o forScore é capaz de sincronizar a mudança de página com a música em andamento. Ele utiliza informações de tempo da música para determinar quando é o momento apropriado de virar a página, garantindo uma execução contínua e sem interrupções para o músico. Essa abordagem baseada em tempo é especialmente útil em performances ao vivo, onde o músico não precisa se preocupar em virar as páginas manualmente, permitindo que ele se concentre totalmente na execução musical.

- **Newzik**⁴: O Newzik é um software projetado especialmente para músicos que utilizam partituras digitais. Ele oferece uma ampla gama de recursos, incluindo anotações, marcações e colaboração em tempo real. Um dos recursos distintivos do Newzik é o seu sistema de virada de página inteligente. Esse sistema utiliza algoritmos avançados de análise musical para determinar os momentos ideais para a transição entre as páginas das partituras. Ele leva em consideração fatores como o andamento da música e os padrões rítmicos para garantir que a virada de página ocorra de forma fluida e natural. Dessa forma, o Newzik oferece uma experiência de leitura de partituras mais intuitiva e eficiente para os músicos. Além disso, o software permite que os músicos ajustem manualmente os pontos de virada de página, fornecendo flexibilidade adicional para adaptar a sincronização às preferências individuais.

Nenhum desses aplicativos oferece exatamente a mesma proposta que a solução em desenvolvimento neste estudo. Cada um deles possui características distintas e abordagens únicas para a sincronização de partituras digitais. O PEANUTS se destaca por sua atribuição de responsabilidade da virada de página a músicos específicos, enquanto a solução em desenvolvimento foca na sincronização entre maestro e músicos. O forScore é conhecido por sua virada de página automática baseada em tempo, enquanto o Newzik oferece um sistema inteligente de virada de página, levando em consideração fatores musicais.

É importante considerar essas diferentes soluções existentes ao desenvolver novas funcionalidades, para inspirar e direcionar o aprimoramento da solução em questão. A análise de mercado, incluindo o PEANUTS, forScore e Newzik, desempenha um papel fundamental no processo de desenvolvimento, fornecendo *insights* valiosos para orientar as decisões e garantir a oferta de um produto que atenda às necessidades dos músicos de forma eficaz e inovadora.

⁴ Site do Newzik: <https://www.newzik.com/>

5 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Neste trabalho, abordou-se o desafio da troca de página em partituras digitais durante a execução musical. Foram identificadas as principais dificuldades causadas por essa troca e discutidos os efeitos negativos que podem afetar a qualidade da performance musical. Realizou-se uma revisão bibliográfica para examinar soluções existentes e tecnologias disponíveis, como gestos táteis, reconhecimento de movimento e integração com dispositivos externos. Com base nessa análise, desenvolveu-se um protótipo de software com o objetivo de oferecer uma interação intuitiva e contínua com as partituras digitais, facilitando a mudança de página e a navegação durante a execução musical.

A abordagem proposta é um leitor de partituras com sincronização em tempo real, permitindo que os músicos visualizem sua posição atual por meio de uma barra de progresso, eliminando a necessidade de interrupções para virar as páginas. Essa abordagem traz benefícios significativos, como execução musical contínua, maior concentração e precisão, referência visual facilitada, facilidade na navegação pela partitura e menor dependência de dispositivos específicos.

No entanto, é importante considerar algumas desvantagens, como a dependência de dispositivos eletrônicos, a curva de aprendizado, as possíveis interrupções causadas por falhas técnicas e a vulnerabilidade a problemas de energia. Além disso, é necessário avaliar a aplicabilidade da abordagem em concertos conduzidos pelo "braço do maestro", levando em conta a possibilidade de dessincronização e rigidez na música.

Portanto, é fundamental envolver músicos e maestros especializados nesse processo, a fim de obter *feedbacks* relevantes e aprimorar a solução de acordo com suas necessidades e expectativas. A experiência e conhecimento prático dos desafios enfrentados na performance musical são essenciais para garantir que a solução atenda às demandas reais dos músicos.

A próxima fase do projeto será crucial para transformar o protótipo em uma solução prática e robusta, pronta para oferecer uma experiência aprimorada aos músicos que utilizam partituras digitais. Essa fase envolverá o desenvolvimento completo da solução e a realização de testes abrangentes para validar sua eficácia em diferentes contextos musicais e com uma variedade de dispositivos. Nessa etapa, serão consideradas as limitações técnicas e as restrições de recursos dos dispositivos disponíveis no mercado, garantindo que a solução seja viável e acessível para os músicos.

Em suma, espera-se que este trabalho contribua para o avanço do conhecimento na área de interação entre tecnologia e música. Ao envolver músicos e maestros especializados desde o início, busca-se desenvolver soluções cada vez mais eficientes e intuitivas para os desafios enfrentados pelos músicos na era digital.

REFERÊNCIAS

- ARZT, A.; WIDMER, G.; DIXON, S. Automatic page turning for musicians via real-time machine listening. In: . [S.l.: s.n.], 2008. p. 241–245. Citado na página 22.
- BONNICI, A.; CRISTINA, S.; CAMILLERI, K. P. Preparation of music scores to enable hands-free page turning based on eye-gaze tracking. In: **Proceedings of the 2017 ACM Symposium on Document Engineering**. 2017: DocEng '17, 2017. p. 201–210. ISBN 9781450346894. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3103010.3103012>>. Citado 4 vezes nas páginas 35, 46, 52 e 56.
- BORGES, J. Partitura musical: um instrumento de investigação em história da educação. In: **Anais do XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), Brasília**. [S.l.: s.n.], 2006. Citado na página 21.
- CHOU, P.-W. et al. A simple score following system for music ensembles using chroma and dynamic time warping. In: **Proceedings of the 2018 ACM on International Conference on Multimedia Retrieval**. 2018: ICMR '18, 2018. p. 529–532. ISBN 9781450350464. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3206025.3206090>>. Citado 4 vezes nas páginas 46, 51, 52 e 56.
- GUITARPEDIA. **O que é partitura? Seus primeiros passos para leitura dela**. 2020. <<https://blog.guitarpedia.com.br/o-que-e-partitura-seus-primeiros-passos-para-leitura-dela/>>. Acessado em: 07/03/2022. Citado na página 21.
- HAMANAKA, T.; SAKAMOTO, D.; IGARASHI, T. Aibiki: Supporting shamisen practice with adaptive automatic score scroll. In: **Proceedings of the 11th Conference on Advances in Computer Entertainment Technology**. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2014. (ACE '14). ISBN 9781450329453. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2663806.2663839>>. Citado 4 vezes nas páginas 46, 47, 52 e 53.
- IJIMA, Y.; FUJITA, S.; KONNO, S. Proposal of algorithm for designating the person in charge of page turn of peanuts considering the concert program. In: **2016 10th International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems (CISIS)**. [S.l.: s.n.], 2016. p. 337–340. Citado 6 vezes nas páginas 46, 49, 52, 53, 58 e 70.
- JU, Q.; CHALON, R.; DERRODE, S. Assisted music score reading using fixed-gaze head movement: Empirical experiment and design implications. **Proc. ACM Hum.-Comput. Interact.**, 2019, v. 3, 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3300962>>. Citado 4 vezes nas páginas 35, 46, 47 e 53.
- KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. **Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering**. [S.l.], 2007. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 38.
- KOSAKAYA, J. et al. Research and evaluation of a performer-friendly electronic music stand. In: **Proceedings of the 2005 International Conference on Active Media Technology, 2005. (AMT 2005)**. 2005: [s.n.], 2005. p. 11–15. Citado 3 vezes nas páginas 35, 46 e 50.

MARCHEZAN, L. et al. Thoth: A web-based tool to support systematic reviews. In: **2019 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)**. [S.l.: s.n.], 2019. p. 1–6. Citado na página 33.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do Trabalho Científico**. 2^a. ed. [S.l.]: Universidade Feevale, 2008. ISBN 9788577171583. Citado na página 29.

SOUZA, D. F. P. D.; FRANCA, F. M.; LIMA, P. M. Real-time music tracking based on a weightless neural network. In: **2015 Ninth International Conference on Complex, Intelligent, and Software Intensive Systems**. [S.l.: s.n.], 2015. p. 64–69. Citado 4 vezes nas páginas 35, 46, 49 e 53.

SUNG, W.-T.; CHEN, J.-H.; CHANG, K.-Y. Zigbee based multi-purpose electronic score design and implementation using eog. **Sensors and Actuators A: Physical**, v. 190, p. 141–152, 2013. ISSN 0924-4247. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424712007091>>. Citado 4 vezes nas páginas 46, 48, 53 e 56.

Apêndices

APÊNDICE A – TRANSCRIÇÃO ÁUDIO

[Saudações]

Eh existem dois tipos de concertos, né? Que a gente pode fazer: um concerto igual a gente fez agora né? Eh da [nome de um evento] todas as músicas nós fizemos estavam seguidas de metrônomo e praticamente todas tinham a mesma pulsação que era do início até o final da música. Então assim, pra esse tipo de concerto acompanhamento de baixo teclado, bateria eh seria perfeito esse tipo de aplicativo.

Agora quando a gente faz um concerto sinfônico que não tem metrônomo e o metrônomo está ali no braço do maestro então há a um perigo de sair de sincronismo né? A não ser que exista um um dispositivo né? Uma captação de áudio e essa captação através duma inteligência artificial eh eh vá captando né? Aquilo que a orquestra está fazendo e a pulsa e vai identificando automaticamente a pulsação dos compassos né?

Por exemplo, a música é clássica, você às vezes, né? Tem ralentando, tem esforçando, esforçando não, né? Tem o acelerando. Então, e ali está no braço do maestro se o maestro quiser mudar a interpretação na hora a orquestra vai acompanhar aquilo que ele tá fazendo. Então nesse tipo de de concerto eu acho que ficaria bem complicado eh a questão da sincronização das partituras pra todos os músicos. Saiu do metrônomo né? Fica um pouco mais complicado.

Mas talvez a nível de igreja eh funcionaria bastante, tá? Tem um site que chama multitrack.com.br que eles fazem algumas coisas assim desse sincronismo eh pra ministério de louvor. Inclusive com a cifras partituras cifradas a medida que a busca vai rolando a partitura vai subindo e vai descendo Eh depois você, eu vou escrever aqui pra você, você entra lá e tem os vídeos explicativos como que funciona a *Multitracks*.

Então ah é é interessante né? E eu acho que é útil mas pra música sinfônica em que a regência está no braço do maestro só se tivesse uma inteligência artificial Que ouvisse a interpretação musical e fosse seguindo na partitura. Pra ministério de louvor específico congregacional de igreja né? Usando a *Multitracks* seria fantástico. Né? Todo mundo com o *tablet* soltou lá o metrônomo e aí é só ir seguindo a partitura no *tablet* sem ninguém precisar virar a página.